

Jahrbuch
Archäologie Schweiz

Annuaire
d'Archéologie Suisse

Annuario
d'Archeologia Svizzera

Annual Review
of Swiss Archaeology

Band/Volume 109 · 2026

Jahrbuch Archäologie Schweiz

Annuaire d'Archéologie Suisse

Annuario d'Archeologia Svizzera

Annual Review of Swiss Archaeology

Jahrbuch
Archäologie Schweiz

Annuaire
d'Archéologie Suisse

Annuario
d'Archeologia Svizzera

Annual Review
of Swiss Archaeology

Band/Volume 109 · 2026

Lektoratskomitee: Wissenschaftliche Kommission der Archäologie Schweiz; Mitglieder s. S. 217.

Die Artikel und Mitteilungen im Jahrbuch Archäologie Schweiz unterliegen einem peer review-Verfahren. – Les articles et les communications de l'Annuaire d'Archéologie Suisse sont soumis à un processus d'évaluation par les pairs. – Gli articoli e le comunicazioni dell'Annuario d'Archeologia Svizzera sono sottoposti a un processo di peer review.

Redaktion: Christine Felber, Ellen Thiermann

Redaktionstermine – Délais de rédaction – Termini redazionali:

Artikel – Articles – Articoli: 20.9.

Mitteilungen – Communications – Comunicazioni: 01.11.

Richtlinien für Autor*innen – Directives rédactionnelles pour les auteur.e.s – direttive redazionali per gli autori: www.archaeologie-schweiz.ch.

Creative Commons Licence: CC-BY-SA Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen. – Attribution, partage dans les mêmes conditions. – Attribuzione, condivisione alle stesse condizioni.

Das Jahrbuch ist ab Jahrgang 2023 ausserdem im Diamond Open Access auf zenodo.org zugänglich. Vergangene Ausgaben sind auf der Plattform e-periodica archiviert. – A partir de l'année 2023, l'annuaire sera accessible en Diamond Open Access sur zenodo.org. Les numéros précédents sont archivés sur la plateforme e-periodica. – L'Annuario sarà disponibile in Diamond Open Access su zenodo.org a partire dall'anno 2023. I numeri precedenti sono archiviati sulla piattaforma e-periodica.

© 2026 by Archäologie Schweiz, Basel

Printed in Switzerland

ISBN 978-3-906182-26-1 (broschierte Ausgabe/édition brochée)

ISBN 978-3-906182-27-8 (gebundene Ausgabe/édition reliée)

DOI 10.5281/zenodo.19730050

Gedruckt mit Unterstützung der Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften und der Konferenz Schweizerischer Kantonsarchäologinnen und Kantonsarchäologen.

Publié avec le soutien de l'Académie suisse des sciences humaines et sociales et de la Conférence suisse des archéologues cantonales et des archéologues cantonaux.

Übersetzungen: Eva Carlevaro, Sandy Hämmerle, Lara Tremblay und Red.

Lektorat: Ellen Thiermann

Druckvorstufe und Grafik: Simone Hiltcher

Druck: Werner Druck & Medien AG, Basel

Herausgeber – éditeur – editore:

Archäologie Schweiz

CH-4051 Basel, Petersgraben 51, +41 (0)61 207 62 72; info@archaeologie-schweiz.ch, www.archaeologie-schweiz.ch

Das Jahrbuch Archäologie Schweiz erscheint jährlich und wird den Mitgliedern der Gesellschaft gratis zugestellt. Einzelbezug bei der Gesellschaft mit Preismässigung für Mitglieder. Jahresbeitrag: Einzelmitglieder Fr. 110.–, Kollektivmitglieder Fr. 220.–, Studenten Fr. 60.–, lebenslängliche Mitglieder Fr. 2200.–, Paarmitgliedschaft Fr. 150.–.

L'Annuaire d'Archéologie Suisse paraît chaque année. Il est distribué gratuitement aux membres de la société. Des exemplaires supplémentaires sont à disposition des membres à prix réduit, auprès de l'administration. Cotisation annuelle : membres individuels frs. 110.–, membres collectifs fr. 220.–, étudiants frs. 60.–, membres à vie frs. 2200.–, membres en ménage frs. 150.–.

L'Annuario d'Archeologia Svizzera viene pubblicato una volta all'anno ed è inviato gratuitamente ai membri della Società. Singoli esemplari si possono avere all'amministrazione, con riduzione di prezzo per i soci. Contributo annuale: soci individuali fr. 110.–, soci collettivi fr. 220.–, studenti fr. 60.–, soci vitalizi fr. 2200.–, coppie fr. 150.–.

Inhalt – Table des matières – Indice

Abkürzungen/Abbréviations/Abbreviazioni	6		
<i>Aufsätze – Articles – Articoli</i>			
Raphael Berger, Die spätlatènezeitlichen Befestigungen auf dem Montchaibeux im Delsberger Becken JU.....	7	Stefan Hochuli, Bernhard Luder und Gishan F. Schaeren, Wasserpegel-Langzeitmonitoring bei zwei prähistorischen Seeufersiedlungen mit Feuchtbodenerhaltung im Kanton Zug	162
Myriam Camenzind und Christine Pümpin, Neue Erkenntnisse zur spätlatène- und kaiserzeitlichen Besiedlung im Vorfeld des Basler Münsterhügels. Teilauswertung der Ausgrabung St. Alban-Graben 5+7 (1999/6)	55	Hannes Hübner, Wer schoss denn da? Analyse neuzeitlicher Bleikugeln aus dem Kanton Thurgau	176
Oliver Dillier, Ein hallstattzeitlicher Grabhügel aus der Grabhügelgruppe von Eich-Weierholz LU. Mit Beiträgen von Cornelia Alder, Sabine Deschler-Erb (†), Claudia Gerling und Patricia Vandorpe	95	Stefanie Martin-Kilcher und Elsa Mouquin, 50 Jahre ARS / 50 ans ARS - Rückblick und Ausblick 2024 ...	192
Anna Flückiger, Die Frühgeschichtliche Archäologie im Umbruch der Paradigmen.....	121	Monika Oberhänsli, Fabio Wegmüller und Martin P. Schindler, Bronzezeit mit Aussicht: Der Hoch Chapf bei Eichberg SG im Alpenrheintal	200
<i>Mitteilungen – Communications – Comunicazioni</i>			
Hansjörg Brem, Urs Leuzinger, Torsten Bogatzky und Giuseppe Prete, Verloren in Konstanz? Ein Fund mittelalterlicher Silbermünzen im Tägermoos (Tägerwilen TG).....	141	<i>Anzeigen und Rezensionen – Avis et révisions – Comunicazioni e recensioni</i>	213
Alissa Cuipers, Hannes Flück, Bea Koens und Fabio Wegmüller, Archäologische Prospektionen im Areal des Beschneigungsprojekts Elm-Futuro. Neue Einblicke in die Vergangenheit des alpinen Gebiets Elm-Ämpächli GL	147	Caty Schucany, Les Helvètes à l'époque romaine (Rossana Cardani Vergani)	213
		Sabine Deschler-Erb (27. Mai 1963-27. November 2025)	214
		Jürg Ewald (31. Dezember 1938-18. September 2025)	215
		<i>Geschäftsbericht 2025 – Rapport d'activité 2025 – Resoconto amministrativo 2025</i>	217

STEFAN HOCHULI, BERNHARD LUDER UND GISHAN F. SCHAEREN

WASSERPEGEL-LANGZEITMONITORING BEI ZWEI PRÄHISTORISCHEN SEEUFERSIEDLUNGEN MIT FEUCHTBODENERHALTUNG IM KANTON ZUG

Keywords: Wasserpegel-Langzeitmonitoring; Seeufersiedlungen; Feuchtbodenerhaltung; Piezometer; Grundwasserspiegel; Unesco-Welterbe. – Surveillance à long terme du niveau d'eau ; implantations riveraines ; préservation des sols humides ; piézomètre ; nappe phréatique ; patrimoine mondial de l'Unesco. – Monitoraggio a lungo termine del livello dell'acqua; insediamenti lacustri; conservazione dei terreni umidi; piezometri; livello delle acque sotterranee; patrimonio mondiale dell'Unesco. – Long-term water level monitoring; lakeside settlements; wetland conservation; piezometers; groundwater levels; UNESCO World Heritage Site.

1 Einleitung¹

Weder die rechtliche Stellung als geschützte Denkmäler noch das Belassen der Fundschichten im Boden garantieren den prähistorischen Pfahlbauten mit Feuchterhaltung einen längerfristigen Fortbestand. Entscheidend sind die Vorgänge im Untergrund. Die gute Erhaltung der archäologischen Kulturschichten gründet in ihrer permanenten Durchfeuchtung und in ihrer schützenden Überdeckung durch andere Sedimente. Unter Sauerstoffmangel können sich auch Funde aus organischen Materialien über Jahrtausende erhalten. Der Wasserstand in der Fundstelle ist der wichtigste Parameter für die Erhaltungsqualität der organischen Schichtbestandteile. Ein sinkender Wasserpegel führt zwangsläufig zu deren Austrocknung. Dort, wo die Kulturschichten nicht oder nur zeitweise mit Wasser gesättigt sind, finden Zerfallsprozesse durch Mikroorganismen wie Bakterien und Pilze statt, die bis zum vollständigen Abbau der organischen Substanz führen können.

Abb. 1. Hochwasser bedeckte im Dezember 2023 die spätbronzezeitliche Fundstelle Zug ZG-Sumpf und sorgt für eine maximale Durchfeuchtung des UNESCO-Welterbes. Normalerweise ist die Riedwiese oberflächlich trocken. Das Ufer des Zugersees befindet sich rechts des Bahndamms. Foto Stefan Hochuli, Bern.

Die Wasserstände der am Zugersee gelegenen Pfahlbauten werden hauptsächlich vom Seepiegel und von den Niederschlägen beeinflusst (Abb. 1). Andere weniger wichtige Einflussgrößen sind wohl vorhanden, aber nicht quantifizierbar. Dazu gehören Verdunstung (Evapotranspiration), Bodenfeuchte, Kapillarwirkung des Bodens, Luftfeuchte, kleine oberflächliche Gerinne (Bäche, Entwässerungs-

Abb. 2. Ausserordentlich gute Feuchterhaltung in Zug ZG-Sumpf: Pfähle, Pfahlschuhe und liegende Hölzer aus der älteren Schicht (1056-960 v. Chr.), die eine Mächtigkeit von bis zu 80 cm aufweist. Grabung 1928, Fläche B23, Blick von Norden. Foto Ernst Grau, Foto-Optik Grau AG, Zug.

Abb. 3. Die Kulturschicht in Risch ZG-Oberriisch, Aabach ist bereits stark reduziert und hat nur noch eine Mächtigkeit von maximal 28 cm. Die Holzpfähle der Häuser sind jedoch z.T. noch sehr gut erhalten und reichen bis in den Bereich der Kulturschicht (dunkle, dünne Linie zwischen zwei Sekreideschichten). Grabung 2001, Ostprofil Feld 104. Foto Lena Ernst, Archiv Amt für Denkmalpflege und Archäologie (ADA) ZG.

gräben), Bodenbeschaffenheit, inhomogene Ausstattung der geologischen Sedimente sowie Zusammensetzung der Vegetationsdecke über den Fundschichten. Die Pegelstanddaten des Zugersees sowie die Niederschlagsdaten (Messstelle Cham) können bei den zuständigen Bundesbehörden (Bundesamt für Umwelt [BAFU] bzw. MeteoSchweiz) bezogen werden.² Die Daten für die Fundstel-

lenwasserpegel müssen selbst erhoben werden. Dazu hat das Amt für Denkmalpflege und Archäologie des Kantons Zug im Jahre 1997 mit einem Langzeitmonitoring des Wasserpegels in den beiden prähistorischen Feuchtbodenfundstellen Zug-Sumpf ZG³ (Abb. 2) und Risch-Oberriisch-Aabach ZG⁴ (Abb. 3) begonnen. Um die Höhenlage des örtlich und zeitlich variierenden Grundwasserspiegels zu dokumentieren, wurden an beiden Standorten je 11 Piezometer eingebracht. Seither werden im Rahmen eines Langzeitmonitorings bei den vermessungstechnisch genau erfassten Piezometern monatlich mittels Kabellichtlot die Grundwasserstände auf den Zentimeter genau erfasst. Gemäss unserem Kenntnisstand handelt es sich bei den beiden Messstationen um die ersten für ein archäologisches Monitoring eingesetzten Anlagen dieser Art in der Schweiz. Nach über 25 Jahren Messungen soll eine vertiefte Zwischenbilanz gezogen werden.⁵

2 Piezometer-Messanlage

Das Netz zur Beobachtung des Grundwasserspiegels umfasst in Zug-Sumpf 11 Piezometer im Abstand von 50-100 m auf einer Fläche von 23'000 m² (Abb. 4a). In Oberriisch-Aabach wurden ursprünglich ebenfalls 11 Piezometer in Abständen von 20-50 m auf einer Fläche von 6000 m² verbaut (Abb. 4b). Allerdings mussten zwischenzeitlich zwei Piezometer (P4 und P11) aufgegeben werden, eines gilt als verschollen, das andere liegt aus technischen Gründen seit Gartenbaumassnahmen im Umfeld dauernd trocken.

Abb. 4a u. 4b. Lage, Verteilung und Bezeichnung der Piezometer in Zug ZG-Sumpf (1:4500) und Risch ZG-Oberriisch, Aabach (1:1000). Die Abbildungen sind genordet. Luftbild Amt für Grundbuch und Geoinformation ZG, Grafik Eva Kläui, ADA ZG.

Abb. 5. Piezometer in der spätbronzezeitlichen Seeufersiedlung Zug ZG-Sumpf. Messung des Pegelstandes mit dem Lichtlot. Foto Stefan Hochuli, Archiv ADA ZG.

Die Piezometer bestehen aus etwa 3 m langen, in den Boden eingeschlagenen Metallrohren, die an der Oberfläche durch kleine Betonschächte mit Deckel vor Oberflächeneinwirkungen geschützt sind. Das im Erdreich vorhandene Wasser dringt durch seitliche Schlitze in die Rohre ein und bildet innerhalb des Steigrohrs den Wasserpegel der Fundstelle im Boden ab. Die Höhe wird mit einem Kabellichtlot gemessen. Dieses wird von oben her in das Rohr abgesenkt. Sobald die im Lot eingebaute Elektrode den Wasserspiegel berührt, wird ein Stromkreis geschlossen, ein akustisches Signal ertönt und eine Signallampe leuchtet auf. Die Absenktiefe oder der Pegel des Grundwassers wird an dem mit einer metrischen Einteilung versehenen Kabel abgelesen. Die Höhe des Rohrendes wurde zuvor durch ein Nivellement eingemessen (Abb. 5).

Bei dem sich in ebenem Gelände befindenden Standort Zug-Sumpf gilt als Grenzsicht ein Wert von 413,50 m ü. M. Liegen die Grundwasserstände oberhalb dieses Wertes, gilt die Kulturschicht als konserviert, sind sie tiefer, können die erwähnten Zerfallsprozesse stattfinden. Bei dem sich in leichter Hanglage befindenden Standort Oberrisch-Aabach gestaltet sich die Festlegung einer eindeutigen Grenzsicht etwas komplexer;⁶ vorerst und bis auf Weiteres wird im Sinne einer Vereinfachung ebenfalls ein Grenzwert von 413,50 m ü. M. angenommen.⁷

Das Langzeitmonitoring wird seit 1997 im gleichen Rahmen betrieben und soll dauerhaft fortgeführt werden. Aktuell ist das Umrüsten einzelner Piezometer auf eine automatisierte Datenmessung in Planung. Mit einer automatisierten Datenerfassung mit 10-Minuten-Abfragerhythmus wäre eine wichtige technische Grundvoraussetzung gegeben, um gezielt Pump-, Versickerungs-, Bewässerungs- oder Berieselungsversuche durchzuführen. Solche Versuche könnten Aussagen darüber machen, ob es im Falle eines extremen Niedrigwassers möglich und auch sinnvoll wäre, auf geeignete Weise Wasser aus dem nahegelegenen See in den Grundwasserkörper zu transferieren.

3 Hydrologie Zugersee

3.1 Basisdaten

Der im Schweizer Mittelland am Alpenrand gelegene Zugersee entwässert ein Einzugsgebiet (EZGB) von 250 km², davon sind 38,3 km² Oberfläche des Zuger- und 7,2 km² Oberfläche des Ägerisees (Abb. 6). Der höchste Punkt des EZGB ist die Rigi auf 1797 m ü. M. und die mittlere Höhe des EZGB liegt bei 690 m ü. M. Der langjährige mittlere Niederschlag im EZGB beträgt 1036 mm. Das wichtigste Fließgewässer im EZGB ist die Lorze. Sie entwässert den Ägerisee, führt in Zug im langjährigen Mittel 2,92 m³/s Wasser in den See (Abflussmessstelle Lorze-Zug, Letzi) und entwässert diesen später mit 7,41 m³/s in Richtung Reuss (Abflussmessstelle Lorze-Frauenthal). Weitere Zubringer zum Zugersee sind die Rigiaa mit 0,50 m³/s und der Aabach mit 0,23 m³/s (beide ausgerüstet mit kantonalen Abflussmessstellen). Der grösste gemessene Abfluss betrug 38,3 m³/s (Messstelle Frauenthal, 8.8.2007).

Abb. 6. Das Einzugsgebiet des 38,2 km² grossen Zugersees (rot) umfasst eine Fläche von rund 250 km². Illustration Bundesamt für Umwelt, BAFU 2020.

3.2 Regulierung Zugersee

Der Pegelstand des Zugersees wird mittels Stauwehr in Cham durch den Kanton Zug behördlich gesteuert. Der Zugersee wird bereits seit 1592 mit einem Wehr beim Abfluss der Lorze reguliert. Diese Regulierung stellt ein wasserbauliches Pionierwerk dar (Abb. 7). Es ging damals darum, die neue Strasse zwischen Zug und Cham, welche den Zugersee am Nordufer umging und dort ein Sumpf-

Abb. 7. Stadtbaumeister Jost Knopfli der Jüngere (1550/1552-1634). Der Architekt und Baumeister war Urheber einer wasserbautechnischen Pioniertat. Zur Sicherung der Uferstrasse von Zug nach Cham tiefte er im Winter 1591/92 das Flussbett der Lorze in Cham ab und senkte den Pegel des Zugersees um «Mannshöhe». Als Folge davon verschob sich die Uferlinie seewärts und viele prähistorische Pfahlbauten fielen trocken. Foto Alois Ottiger, Archiv ADA ZG.

gebiet querte, hochwassersicher zu machen. Dazu wurden einerseits in der Lorze bei Cham Felsrippen und Mühlewehre entfernt, die den Abfluss aus dem See hemmten, andererseits wurde seewärts dieser Stelle das Flussbett auf einer Länge von rund 700 m abgetieft, um die gewünschte Seeabsenkung zu erreichen. Seither liegt der mittlere Seestand rund 2 m niedriger als zuvor, seitdem existiert auch ein eigentliches Seewehr am Zugersee. Es ist nicht bekannt, wie die erste Anlage ausgesehen hat.⁸ 1629 und 1638/1642 folgten weitere künstliche Seeabsenkungen.⁹ Als deren Folge verschob sich die Uferlinie seewärts und viele prähistorische Pfahlbauten fielen trocken. Die Absenkung des Seespiegels führte zu beträchtlichem Landgewinn, aber auch zu zahlreichen Rutschungen rund um den See. Das heute bestehende Seewehr wurde 1943 erbaut und 2002 saniert. Es besitzt vier hölzerne Schützentafeln von je 4 m Breite (wovon drei über einen Elektroantrieb verfügen und eine mit dem ursprünglichen Handkurbelrad bedient wird).¹⁰

3.3 Wirkungsbereich und Regulierbetrieb

Der maximale natürliche Abfluss aus dem Zugersee ist viel geringer als die Summe seiner Zuflüsse. Umgekehrt fällt der Seepiegel nach langer Trockenheit kontinuierlich, da der Abfluss nicht komplett gedrosselt werden kann: Die Lorze benötigt in ihrem Unterlauf sowohl wegen ihrer natürlichen Lebensräume (Auengebiet von nationaler Bedeutung am Reusspitz) als auch aus konzessionsrechtlichen Gründen (Wassernutzung) einen minimalen Abfluss. Nehmen also die Seezuflüsse infolge von starken Regenfällen zu, so kann selbst mit einer sofortigen und vollständigen Öffnung des Seewehrs (max. drei von vier Schützentafeln

Abb. 8. Seekoten für den Zugersee (m ü. M.) und die dazugehörigen Gefahrenstufen des BAFU. Illustration Bundesamt für Umwelt, BAFU 2020.

Abb. 9. Jahresmittelwerte des Pegelstandes vom Zugersee in Zug 1877–2024 (148 Jahre). Violett: Jahr 2000, Beginn der Grundwasseraufzeichnungen ADA Zug, Grün: Jahre 1975 und 2024 Pegel hoch oder sehr hoch, Jahre 1921 und 2018 Pegel tief oder sehr tief. Rot: Langjähriges Seemittel des Zugersees. Grafik BWU Mathez 2025 und Eva Kläui, ADA ZG.

geöffnet) nicht verhindert werden, dass der Zugersee ansteigt. Ebenso wenig kann der Seestand auf einer definierten Zielhöhe gehalten werden. Das heute bestehende Wehr und der damit verbundene Einstau des Zugersees vermögen den Seeanstieg wie auch das Absinken lediglich geringfügig zu dämpfen. Die Differenz beträgt $1,5 \text{ m}^3/\text{s}$ und entspricht bei einer Seefläche von 38 km^2 einem zusätzlichen Anstieg oder einer zusätzlichen Absenkung des Seestands von bloss $3,4 \text{ mm}$ pro Tag. Die Regulierung des Seespiegels kann also nicht sehr stark beeinflusst werden. Ein einfaches, internes Reglement berücksichtigt primär den aktuellen Trend des Pegelverlaufs und orientiert sich an der langfristigen Wettervorhersage und den Zielvorgaben für die Vorsorge für Hochwasser und den saisonalen Schutz von Flora und Fauna. Die Zielwerte für den Seestand liegen zwischen $413,25$ und $414,00 \text{ m ü. M.}$ (Abb. 8). Der langjährige Seepegelstand (1877–2024) liegt bei $413,55 \text{ m ü. M.}$ (Abb. 9).¹¹

4 Messperiode 2001–2024

Mit der Datenerhebung an den beiden Fundstellen Zug-Sumpf und Oberrisch-Aabach wurde 1997 begonnen. In den ersten Jahren des Langzeitmonitorings gab es gewisse Vermessungsprobleme, Datenausfälle und Datenverluste. Ab 2004 (Zug-Sumpf) und 2008 (Oberrisch-Aabach) hat sich die monatliche Datenerfassung stabilisiert, die Anfangsschwierigkeiten wurden überwunden und die Lehren daraus gezogen.

Die beiden Übersichtsgrafiken 2001–2024 (Abb. 10a und b) vermitteln einen Eindruck der Grösse des statistisch gesehen äusserst wertvollen Datenkollektivs. Der Stichprobenumfang der Datenerhebung beläuft sich bei Zug-Sumpf auf $N = 220$, bei Oberrisch-Aabach auf $N = 198$. Von 11 beziehungsweise 9 Piezometern an den beiden Standorten liegen mehr als 4000 Einzelmesswerte des Grundwasserstandes vor.¹² Die Übersichtsgrafiken zeigen auch, dass die Grundwasserstände dank der Niederschläge (Abb. 10c) durchweg über dem Seepegelstand liegen. Die Situation im Jahre 2018, in der dies ausnahmsweise nicht der Fall war, wird weiter unten thematisiert (Kap. 5.2).

Gemäss Übersichtsgrafiken können in Oberrisch-Aabach Pegelstände einzelner Piezometer bis auf eine Höhe von etwa $416,80 \text{ m ü. M.}$ gelangen und die Schwankungsbreite der Grundwasserstände beträgt etwa 3 m . In Zug-Sumpf sind diese Werte mit $415,20 \text{ m ü. M.}$ und 2 m Schwankungsbreite deutlich kleiner. Dies ist auf die leichte Hanglage des Standortes Oberrisch-Aabach zurückzuführen, Zug-Sumpf liegt dagegen in ebenem Gelände.

Den Achtjahresausschnitt 2017–2024 (Abb. 11a und b) betrachten wir etwas genauer, denn an ihm lassen sich gewisse Details im zeitlichen Verlauf der Grundwasserstände in den einzelnen Piezometern besonders gut ablesen; wir nennen diesen Zeitabschnitt «Fokusjahre». Zudem sind das tiefste Niedrigwasserjahr 2018 und das nässeste Jahr 2024 der Untersuchungsperiode 2001–2024 gut einsehbar (Abb. 11c).

5 Statistische Auswertung

5.1 Dauerkurven

5.1.1 Zug-Sumpf ZG

Aus den 220 Einzelmesswerten von 2002–2024 des Standortes Zug-Sumpf lassen sich je Piezometer durch Umsortieren sogenannte Dauerkurven erstellen. Dabei werden je Piezometer die Einzelmesswerte mit dem grössten Wert beginnend in eine absteigende Reihe gebracht. Vom grössten Wert auf Rang 1 kann ausgesagt werden, dass er an einem von 220 Tagen erreicht oder überschritten wird. Der kleinste Wert auf Rang 220 bedeutet, dass er an 220 von 220 Tagen erreicht oder überschritten wird, also immer. Für den Wert auf Rang 209 gilt, dass er an 209 von 220 Tagen erreicht oder überschritten wird. Dabei sind 209 Tage 95% von 220 Tagen, es handelt sich um das sogenannte 95% -Quantil. Weitere statistische Eckwerte können Tab. 1 entnommen werden. Von grossem Interesse sind neben dem 95% -Quantil auch das 90% -Quantil und der kleinste Wert (Tab. 1 und Abb. 12a und b).

Aus Standardisierungsgründen werden die Quantile in der hydrologischen Statistik oftmals hochgerechnet auf

Abb. 10a. Pegelstände der elf Piezometer in Zug ZG-Sumpf 2001–2024 (24 Jahre)/Stichprobenumfang N = 220. Schwarze Punkte markieren die einzelnen Messtage, die blaue fette Linie markiert den Verlauf der Monatsmittel des Pegelstandes des Zugersees. Rot gestrichelt ist die Höhe 413.50 m ü. M. (kritischer Wert bezüglich der Wasserüberdeckung der Kulturschichten). Blau gestrichelt ist der Wert von 413.546 m ü. M. (langjähriges Seemittel des Zugersees). Grafik BWU Mathez 2025 und Eva Kläui, ADA ZG.

Abb. 10b. Pegelstände von neun der elf Piezometer Risch ZG-Oberrisch, Aabach 2001–2024 (24 Jahre) / Stichprobenumfang N = 198. Schwarze Punkte markieren die einzelnen Messtage, die blaue fette Linie markiert den Verlauf der Monatsmittel des Pegelstandes des Zugersees. Rot gestrichelt ist die Höhe 413.50 m ü. M. (kritischer Wert bezüglich der Wasserüberdeckung der Kulturschichten). Blau gestrichelt ist der Wert von 413.546 m ü. M. (langjähriges Seemittel des Zugersees). Piezometer Nr. 04 gilt als verschollen, Piezometer Nr. 11 fällt fast immer trocken, sie sind nicht dargestellt. Grafik BWU Mathez 2025 und Eva Kläui, ADA ZG.

Abb. 10c. Monatssummen des Niederschlages in Cham 2001–2024 (24 Jahre, 12 Werte pro Jahr). Grafik BWU Mathez 2025.

Abb. 11a. Pegelstände Zug ZG-Sumpf 2017-2024 (8 Jahre)/12 Werte pro Jahr. Schwarze Punkte markieren die einzelnen Messtage, die blaue fette Linie markiert den Verlauf der Monatsmittel des Pegelstandes des Zugersees. Rot gestrichelt ist die Höhe 413,50 m ü. M. (kritischer Wert bezüglich der Wasserüberdeckung der Kulturschichten). Blau gestrichelt ist der Wert von 413,546 m ü. M. (langjähriges Seemittel des Zugersees). Grafik BWU Mathez 2025 und Eva Kläui, ADA ZG. Grafik BWU Mathez 2025.

Abb 11b. Pegelstände Risch ZG-Oberrisch, Aabach 2017-2024 (8 Jahre)/12 Werte pro Jahr. Schwarze Punkte markieren die einzelnen Messtage, die blaue fette Linie markiert den Verlauf der Monatsmittel des Pegelstandes des Zugersees. Rot gestrichelt ist die Höhe 413,50 m ü. M. (kritischer Wert bezüglich der Wasserüberdeckung der Kulturschichten). Blau gestrichelt ist der Wert von 413,546 m ü. M. (langjähriges Seemittel des Zugersees). Piezometer Nr. 04 gilt als verschollen, Piezometer Nr. 11 fällt fast immer trocken, sie sind nicht dargestellt. Grafik BWU Mathez 2025 und Eva Kläui, ADA ZG.

Abb. 11c. Monatssummen des Niederschlages in Cham 2017-2024 (8 Jahre)/12 Werte pro Jahr. Grafik BWU Mathez 2025 und Eva Kläui, ADA ZG.

Rang	Berechnung Quantil	Quantil	hochgerechnet auf ein Jahr
1	1/220 = 0,0045	0.45 %	
55	55/220 = 0,25	25 %	
110	110/220 = 0,50	50 %	182/365
165	165/220 = 0,75	75 %	
198	198/220 = 0,90	90 %	329/365
209	209/220 = 0,95	95 %	347/365
220	220/220 = 1,00	100 %	365/365

Tab. 1. Statistische Eckwerte für Zug ZG-Sumpf (Stichprobenumfang N = 220). Daten BWU Mathez 2025.

Abb. 12a. Zug ZG-Sumpf. Dauerkurve der Grundwasserstände der Piezometer P1 bis P11. Anzahl Werte von 1 bis zum Stichprobenumfang N = 220. Rot gestrichelt ist die Höhe 413.50 m ü. M. (kritischer Wert bezüglich der Wasserüberdeckung der Kulturschichten). Blau gestrichelt ist der Wert von 413.546 m ü. M. (langjähriges Seemittel des Zugersees). Grafik BWU Mathez 2025 und Eva Kläui, ADA ZG.

Abb. 12b. Zug ZG-Sumpf. Dauerkurve der Grundwasserstände der Piezometer P1 bis P11. Detailsansicht: Anzahl Werte von 190 bis zum Stichprobenumfang N = 220. Rot gestrichelt ist die Höhe 413.50 m ü. M. (kritischer Wert bezüglich der Wasserüberdeckung der Kulturschichten). Blau gestrichelt ist der Wert von 413.546 m ü. M. (langjähriges Seemittel des Zugersees). Grafik BWU Mathez 2025 und Eva Kläui, ADA ZG.

365 Tage. Damit werden Aussagen aus Datenkollektiven verschiedener Stichprobenumfänge vergleichbar, zum Beispiel Zug-Sumpf mit N = 220 und Oberrisch-Aabach mit N = 198. Aussagen wie an «347 Tagen im Jahr» sind besser verständlich als an «209 von 220 Tagen». Beide Aussagen repräsentieren das 95%-Quantil.¹³

Für die Grundwasserstände in 11 Piezometern am Standort Zug-Sumpf lassen sich bezüglich des kritischen Grenzwertes von 413,50 m ü. M.¹⁴ zusammenfassend folgende Aussagen machen (Tab. 2):

- Im Beobachtungszeitraum 2002–2024 wurden insgesamt 220 Messwerte erhoben. In diesem Beobachtungszeitraum, das heisst bei diesen 220 Messwerterhebungen, wurde der oben erwähnte Grenzwert bei 6 von 11 Piezometern nie erreicht oder unterschritten. Es sind dies die Piezometer P1, P2, P3, P6, P10 und P11 (Ampelfarbe Grün).
- Der Grenzwert kann bei 5 von 11 Piezometern grundsätzlich unterschritten werden. Es sind dies die Piezometer P4, P5, P7, P8 und P9 (Ampelfarben Orange und Rot).
- Während 95 % der Zeit, also an 209 von 220 Messwerterhebungstagen, wurde der kritische Grenzwert nur an Piezometer P5 unterschritten. Alle anderen Grundwasserstände lagen über dem Grenzwert.
- Das sogenannte 95%-Quantil bei P5 beträgt 413,249 m ü. M., es liegt deutlich unter dem kritischen Grenzwert von 413,50 m ü. M., die fehlende Grundwasserstandhöhe beträgt beachtliche 25 cm.

Sumpf	90 % Quantil	95 % Quantil	kleinster Wert	Anzahl Werte
sortierte Werte	(Rang 198/220)	(Rang 209/220)	(Rang 220/220)	N = 220
	[m ü. M.]	[m ü. M.]	[m ü. M.]	
P1	414,670	414,498	413,59	P1
P2	414,279	414,200	413,79	P2
P3	414,100	414,049	413,57	P3
P4	414,089	413,989	413,22	P4
P5	413,508	413,249	412,58	P5
P6	414,480	414,470	414,40	P6
P7	413,810	413,720	413,45	P7
P8	413,609	413,519	413,11	P8
P9	413,936	413,767	412,62	P9
P10	414,640	414,589	414,38	P10
P11	414,590	414,519	414,18	P11

Tab. 2. Zug ZG-Sumpf. Unterschreitung des kritischen Wertes von 413.50 m ü. M. bei den 11 Piezometern. Darstellung in den Ampelfarben rot - orange - grün. Das Piezometer P5 unterschreitet den Grenzwert am meisten. Daten BWU Mathez 2025.

Rang	Berechnung Quantil	Quantil	hochgerechnet auf ein Jahr
1	1/198 = 0,0051	0,51%	
50	50/198 = 0,25	25%	
99	99/198 = 0,50	50%	182/365
149	149/198 = 0,75	75%	
178	178/198 = 0,90	90%	329/365
188	188/198 = 0,95	95%	347/365
198	198/198 = 1,00	100%	365/365

Tab. 3. Statistische Eckwerte für Risch ZG-Oberrisch, Aabach (Stichprobenumfang N = 198). Daten BWU Mathez 2025.

- Während 90 % der Zeit, also an 198 von 220 Messwerterhebungstagen, wurde der kritische Grenzwert an keinem der 11 Piezometer erreicht oder unterschritten.

Von 220 Einzelmesstagen können nun die Minimumwerte, das 90%-Quantil und das 95%-Quantil auf 365 Tage, also auf ein Kalenderjahr, hochgerechnet werden. Die obigen Aussagen können demzufolge wie folgt umformuliert werden:

- In einem Kalenderjahr liegen durchschnittlich 6 Piezometer immer oberhalb und 5 Piezometer zeitweise unterhalb des kritischen Grenzwertes (Minimumwerte, 100%-Quantil). An durchschnittlich 347 von 365 Tagen liegen 10 von 11 Piezometern über dem kritischen Grenzwert, nur das Piezometer P5 liegt unterhalb des Grenzwertes (95%-Quantil). An durchschnittlich 329 von 365 Tagen (90%-Quantil) wird der Grenzwert nie erreicht oder unterschritten.
- Ebenso gilt nach dem Umkehrverfahren, dass der kritische Wert durchschnittlich höchstens an 18 Tagen pro Jahr (= 5 % des Jahres) an den 5 Piezometern P4, P5, P7, P8 und P9 unterschritten wird.
- Es fällt auf, dass das Piezometer P5 innerhalb der Gruppe von 11 Piezometern im Gebiet Zug-Sumpf eine Sonderstellung einnimmt, es kann statistisch gesehen an mehr als 18 Tagen im Jahr unter die kritische Marke von 413,50 m ü. M. fallen. Dies muss nicht als Problem, sondern als Chance angesehen werden. Das Piezometer P5 könnte mit einer automatischen Datenerfassung und -übermittlung ausgerüstet und zu einem idealen Niedrigwasser-Frühwarnsystem umfunktioniert werden.

5.1.2 Dauerkurven Risch-Oberrisch-Aabach ZG

Die Situation in Oberrisch-Aabach ist nur teilweise mit derjenigen von Zug-Sumpf vergleichbar. Die Fundstelle liegt zwar ebenfalls im Einflussbereich des Zugersees und dessen Pegel. Aufgrund der Hanglage müsste in Oberrisch aber auch der Einfluss des Hangwassers berücksichtigt werden, wozu uns jedoch die entsprechenden Daten fehlen (vgl. Kap. 5.3). In vereinfachter Darstellung der effektiven

Oberrisch	90 % Quantil	95 % Quantil	kleinster Wert	Anzahl Werte
sortierte Werte	(Rang 178/198)	(Rang 188/198)	(Rang 198/198)	N = 198
	(m ü. M.)	(m ü. M.)	(m ü. M.)	
P1	413,69	413,608	413,2	P1
P2	414,06	413,957	413,28	P2
P3	414,821	414,338	413,67	P3
P4	---,--	---,--	---,--	P4
P5	413,47	413,428	412,84	P5
P6	414,19	414,05	413,56	P6
P7	414,964	414,588	413,86	P7
P8	413,55	413,416	412,73	P8
P9	414,45	414,388	413,92	P9
P10	414,917	414,574	413,68	P10
P11	---,--	---,--	---,--	P11

Tab. 4. Risch ZG-Oberrisch, Aabach. Unterschreitung des kritischen Wertes von 413.50 m ü. M. bei neun von elf Piezometern. Darstellung in den Ampelfarben rot - orange - grün. Das Piezometer P5 unterschreitet den Grenzwert am meisten, aber auch P8 liegt tief. Daten BWU Mathez 2025.

Verhältnisse haben wir in Oberrisch-Aabach in analoger Weise wie bei Zug-Sumpf eine Auswertung der Dauerkurve durchgerechnet. Es werden hier nur die entscheidenden Tabellen und Grafiken wiedergegeben (Tab. 3 und 4 und Abb. 13a und b). Die Farbcodes für P1 bis P11 sind dieselben wie bei Zug-Sumpf, wobei die Piezometer P4 und P11 nicht in die Auswertung einbezogen wurden (vgl. Kap. 2).

5.2 Das Niedrigwasserjahr 2018

In Bezug auf die vorliegende Fragestellung sind Hochwassersituationen nicht relevant, weil die Kulturschichten der Pfahlbauten dabei stets unter Wasser sind und somit konserviert bleiben (vgl. Abb. 1). Es sind vielmehr die Niedrigwassersituationen, welche hier interessieren, weil dann die archäologischen Schichten potenziell von Zerfallsprozessen bedroht sein könnten. In unserem Untersuchungszeitraum sticht bei allen Grafiken - Seepegelstand, Niederschlag und Piezometeraufzeichnungen - das Niedrigwasserjahr 2018 hervor, welches in der Folge genauer untersucht werden soll. Über das Jahr 2018 liegen auch von anderer Seite unabhängige Berichte vor, dass die Niedrigwassersituation in der Zentralschweiz extrem war. Es ist allerdings zu beachten, dass es vor der Beobachtungsperiode 2001-2024 schon tiefere und somit wohl strengere Niedrigwasserperioden und Trockenheitsperioden gegeben hat, so zum Beispiel im Jahr 1921 (vgl. Abb. 9). Wir haben in einer Fünfjahresgrafik 2016-2020 wie gewohnt die Grundwasserstände von Zug-Sumpf und

Abb. 13a. Risch ZG-Oberrisch, Aabach. Dauerkurve der Grundwasserstände der Piezometer P1 bis P11. Anzahl Werte von 1 bis zum Stichprobenumfang N = 198. Rot gestrichelt ist die Höhe 413,50 m ü. M. (kritischer Wert bezüglich der Wasserüberdeckung der Kulturschichten). Blau gestrichelt ist der Wert von 413,546 m ü. M. (langjähriges Seemittel des Zugersees). Piezometer Nr. 04 und Piezometer Nr. 11 sind nicht dargestellt. Grafik BWU Mathez 2025 und Eva Kläui, ADA ZG.

Abb. 13b. Risch ZG-Oberrisch, Aabach. Dauerkurve der Grundwasserstände der Piezometer P1 bis P11. Detailsansicht: Anzahl Werte von 170 bis zum Stichprobenumfang N = 198. Rot gestrichelt ist die Höhe 413,50 m ü. M. (kritischer Wert bezüglich der Wasserüberdeckung der Kulturschichten). Blau gestrichelt ist der Wert von 413,546 m ü. M. (langjähriges Seemittel des Zugersees). Piezometer Nr. 04 und Piezometer Nr. 11 sind nicht dargestellt. Grafik BWU Mathez 2025 und Eva Kläui, ADA ZG.

Oberrisch-Aabach zusammen mit den Monatsmitteln des Niederschlages in Cham dargestellt (Abb. 14a-c). Die Zeitachsen sind wiederum synchronisiert und die Höhen vergleichbar. In dieser Darstellung kommt das Niedrigwasserjahr 2018 schön in die Mitte der Grafik zu liegen.

Nun haben wir iterativ in einem visuellen und daher semi-quantitativen selbstentwickelten Best-fit-Verfahren über die gesamte Breite der Grafik gestrichelte schwarze Hilfslinien eingepasst. Diese sollen für die Niedrigwasserphase im Jahr 2018 die Tendenz des Pegelabfalls sowie des danach folgenden Pegelwiederaufstiegs mit möglichst guter Anpassung wiedergeben. Die besten Resultate («best fit») liessen sich erzielen, wenn als Steilheit dieser Hilfslinien bei Pegelabfall ein Wert von -4 m pro Halbjahr und bei Pegelwiederaufstieg ein solcher von $+4$ m pro Halbjahr eingesetzt wurde.

Die beiden Werte können von Auge aus der Grafik herausgelesen werden, zwei entsprechende Hilfslinien sind deshalb in Rot gehalten. Die abfallende Hilfslinie beginnt im Herbst 2016 auf 416 m ü. M. und fällt innerhalb eines halben Jahres bis Frühjahr 2017 um 4 m auf 412 m ü. M. ab. Die ansteigende rote Hilfslinie beginnt im Herbst 2019 auf 412 m ü. M. und steigt innerhalb eines halben Jahres bis Frühjahr 2020 um 4 m auf 416 m ü. M. Der Pegelhub innerhalb eines Halbjahres ist somit $-/+ 4$ m.¹⁵

Heruntergebrochen auf handlichere Zeitabschnitte kann gemäss Umrechnungshilfe ausgesagt werden, dass in Niedrigwassersituationen die Grundwasserstände bis maximal 15–20 cm pro Woche absinken können, dass sich aber die Grundwasserstände nach überstandener Trockenheit im besten Falle auch wieder mit 15–20 cm Anstieg pro Woche erholen können. Dabei können diese Werte sowohl bei Zug-Sumpf wie auch bei Oberrisch-Aabach angewendet werden, schliesslich sind die massgeblichen Einflussgrössen Seepegelstand, Niederschlag und Verdunstung an beiden Orten dieselben, und die Bewegungen der Stauanlage in Cham repräsentieren sich im Seepegelstand.

Als Nebeneffekt der Niedrigwassergrafik 2016–2020 kann gut verfolgt werden, wie die Niederschläge des Monats Mai 2018 die Grundwasserstände temporär wieder etwas erhöht haben, bis dann im trockenen Sommer die Grundwasserstände endgültig absackten. Genau das Gegenteil trat Ende 2018 ein: Die Grundwasserstände schienen sich zu erholen, doch im November fielen keine Niederschläge, sodass die Grundwasserstände kurzzeitig wieder absackten. Die Trockenheit 2018 konnte erst im darauffolgenden Jahr überwunden werden.

5.3 Erkenntnisse

Die Kulturschichten der beiden Fundstellen werden durch die Grundwasserstände grundsätzlich gut konserviert und sind meistens im Grundwasser eingebettet.

Bei 11 von 20 Piezometern wurde die Grenzschicht von 413,50 m ü. M. nie unterschritten. Bei 6 von 20 Piezometern wurde der Grenzwert nur kurzzeitig unterschritten, aber nie länger als 18 Tage oder 5 % pro Jahr. Zwei Piezometer (P5 in Zug-Sumpf und P8 in Oberrisch-Aabach) unterschritten den Grenzwert, aber nicht länger als 36 Tage oder 10 % pro Jahr. Einzig das Piezometer P5 in Oberrisch-Aabach lag im Durchschnitt etwas mehr als 36 Tage, also etwas mehr als 10 % pro Jahr, unterhalb des

Abb. 14a. Pegelstände Zug ZG-Sumpf 2016–2020 mit gestrichelten Hilfslinien, welche für die Niedrigwasserphase im Jahre 2018 die Tendenz des Pegelabfalls sowie die Tendenz des Pegelwiederaufstiegs aufzeigen. Grafik BWU Mathez 2025 und Eva Kläui, ADA ZG.

Abb. 14b. Pegelstände Risch ZG-Oberrisch, Aabach 2016–2020 mit gestrichelten Hilfslinien, welche für die Niedrigwasserphase im Jahre 2018 die Tendenz des Pegelabfalls sowie die Tendenz des Pegelwiederaufstiegs aufzeigen. Grafik BWU Mathez 2025 und Eva Kläui, ADA ZG.

Abb 14c. Monatssummen des Niederschlages in Cham 2016–2020 (5 Jahre, 12 Werte pro Jahr) Grafik BWU Mathez 2025 und Eva Kläui, ADA ZG.

Grenzwertes.¹⁶ Bei beiden Standorten, Zug-Sumpf und Oberrisch-Aabach, ist bei anhaltender Trockenheit mit Grundwasserabstiegs- und Wiederaufstiegsraten von 15–20 cm pro Woche zu rechnen. Das Piezometer P5 in Zug-Sumpf würde sich gut als Niedrigwasser-Frühwarnsystem

eignen. Aber auch der Seepiegel des Zugersees, welcher unter anderem die Bewegungen der Lorze-Stauanlage am Seeausfluss in Cham widerspiegelt, ist im Prinzip ein Frühwarnsystem, welches online gratis zur Verfügung steht.

Generell fällt auf, dass die Pegelstände der Piezometer meist über dem Pegel des unmittelbar benachbarten Zugersees liegen. Bei der Fundstelle Oberrisch-Aabach dürfte insbesondere die Hanglage oder das Hangwasser dafür verantwortlich sein. In Zug-Sumpf entwässern Bäche aus dem Hinterland Richtung Zugersee und versorgen so die Fundstelle mit Wasser. Dem zwischen der Fundstelle und dem See gelegenen Bahndamm dürfte dabei eine stauende Wirkung zukommen. Nebst den oberflächlichen Gerinnen gibt es weitere Einflussgrößen, die aktuell nicht quantifizierbar sind und deren Bedeutung wir nicht beurteilen können: unter anderem die Bodenbeschaffenheit, insbesondere deren Kapillarwirkung und Saugspannung (vgl. Kap. 1). Bei den aktuellen Überlegungen haben wir die Besonderheiten der Hanglage von Oberrisch-Aabach weitgehend ausgeklammert. Sie spielt für die hier vorgestellte Methodik des Monitorings auch nur eine untergeordnete Rolle. Trotzdem sind auch in diesem Zusammenhang noch einige Fragen offen. So wissen wir zwar, dass das Hangwasser (Regenwasser) im Vergleich zum Seepegel bei der organischen Erhaltung eine massgebende Rolle gespielt haben muss. Wie sich dieser Einfluss aber messen oder allenfalls beeinflussen lässt, wissen wir nicht (vgl. Kap. 2).

6 Zusammenfassung und Ausblick

Seit den historischen Seeabsenkungen von 1591/92 und 1629 und 1638/1642 (vgl. Kap. 3.2) sind rund 400 Jahre vergangen. Die dadurch ausgelösten Austrocknungsprozesse auf den archäologischen Fundstellen entlang des Ufers des Zugersees dürften weitgehend abgeschlossen sein. Es ist zu vermuten, dass diejenigen Kulturschichten, die trockengelegt wurden, zwischenzeitlich organisch abgebaut sind. Die Beobachtung, wonach die Jahresmittel der Pegel des Zugersees seit Messbeginn im Jahre 1877 in der Tendenz leicht zunehmen, unterstützt diese Vermutung. Das heisst aber nicht automatisch, dass der hydrologische Zustand der Fundstellen heute stabil ist. Neben den saisonalen Schwankungen sind auch einmalige Niedrigwassersituationen bekannt; das Wehr bei Cham und der damit verbundene Einstau des Zugersees vermögen das Absinken des Seepiegels nur geringfügig zu dämpfen (vgl. Kap. 3.3). Zudem ist es wahrscheinlich, dass der Klimawandel zusätzliche Auswirkungen auf den Wasserhaushalt der Böden haben wird und bereits hat. Unter anderem werden vermehrt Starkniederschläge (als Folge der erhöhten Wasserdampfkapazität der Atmosphäre) oder lange Trockenperioden prognostiziert.¹⁷ Zusätzlich können auch menschliche Einflüsse wie Entwässerung (Drainagegräben im Sumpf, Gartengestaltung in Oberrisch) den Wasserpegel an einer Fundstelle verändern. So wurde beispielsweise im Februar 1994 in der Fundstelle Zug-Sumpf ein Entwässerungsgraben auf einer Länge von rund 150 m ohne Wissen des Amtes für Denkmalpflege und Archäologie unter die vorgängig definierte Sohlentiefe ausgebaggert.¹⁸ Weitere mögliche Einflussfaktoren wie Bodenaufbau (Durchlässigkeit, Kapillarwirkung), Bodenzusammensetzung (Sedi-

Abb. 15. Sursee LU, Halbinsel Zellmoos. Eine der sieben Messstationen, mit denen der Wasserstand und darüberliegende Feuchtigkeitssaum täglich automatisch abgelesen und in eine zentrale Rechenstation übertragen wird. Foto Remo Cortese, Kantonsarchäologie Luzern.

mentlagen, Felsgestein) und Bewuchs (die Aufzählung ist nicht abschliessend) müssen ebenfalls in die Überlegungen miteinbezogen werden. Sollte das schleichende Austrocknen und der damit verbundene weitere Abbau der organischen Fundschichten trotzdem weiterhin voranschreiten, wäre eine künstliche Bewässerung der Fundstellen in Betracht zu ziehen (vgl. z. B. die Fundstellen «Sweet Track» Somerset Levels (GB) oder «Flag Fen Causeway» (GB) sowie das europäische Life+-Projekt zur Restauration von Habitaten im Federseemoor).¹⁹ Sollte eine zusätzliche ausreichende Durchfeuchtung der Fundstelle aus technischen, rechtlichen, politischen oder anderen Gründen nicht möglich sein, wäre sie mittels einer archäologischen Rettungsgrabung zu untersuchen. Dies würde aber insbesondere bei Übersiedlungen wie Zug-Sumpf, die zu den 111 Fundstellen des Unesco-Welterbes «Prähistorische Pfahlbauten um die Alpen» zählt, ein grundsätzliches Problem aufwerfen, denn die Zugehörigkeit zum Welterbe setzt dessen integralen Erhalt voraus. Zudem besteht die Gefahr, dass der Verlust einer einzigen Unesco-Welterbestätte zur Aberkennung des Labels für alle 111 Welterbe-Fundstellen führen könnte.

Es ist grundsätzlich sehr schwierig, Prognosen über den Erhaltungsverlauf von Feuchtbodenfundstellen abzugeben, insbesondere weil zu den Vorgängen im Boden kaum archäologische Referenzobjekte bekannt sind. Es gibt zwar Einzelbeobachtungen und kleinräumige Datenreihen, doch die methodische Generalisierung kommt nicht über Vermutungen und Hypothesen hinaus. Es wäre wichtig, vermehrt systematische Datenerhebungen vorzunehmen, um die qualitativen und quantitativen Vorgänge im Boden besser zu verstehen, und, wie dies im vorliegenden Fall gemacht wurde, interdisziplinäre Grundlagenforschung zu betreiben. Die mindestens täglich erhobenen Piezometerdaten wären dazu ein wichtiger Schritt. In diese Richtung geht ein jüngst gestartetes Projekt unserer Luzerner Kolleginnen und Kollegen. Sie liessen im März 2024 auf der Unesco-Welterbestätte Sursee-Halbinsel-Zellmoos LU durch die Firma Monitron AG 7 Piezometer installieren, die auf zwei Transekten die gesamte Fundstelle abdecken (Abb. 15). Diese messen während zwei Jahren den Wasserpegel in den neolithischen und spätbronzezeitlichen Schichten. Um auch den darüberliegenden Feuchtigkeitsaum zu erfassen, wurden nach einem Jahr zusätzliche Tensiometer eingesetzt, mit denen gemessen wird, mit welcher Saugspannung das Wasser im Boden zurückgehalten wird. Die Ergebnisse werden mit Seepegelschwankungen, Regenereignissen und Grundwasserpegel abgeglichen. Auch hier gilt es, die Zusammenhänge, welche Wasserflüsse für die gewünschte Wassersättigung sorgen – Grundwasser, Kapillareffekt, Niederschlag, Seewasser –, besser zu verstehen und für die gute Wassersättigung der Schichten zu sorgen, um den Status quo möglichst halten zu können. Sollte sich das Monitoring bewähren, ist laut Auskunft unserer Kolleginnen und Kollegen auch eine Installation bei weiteren Fundstellen angedacht.²⁰

Für weitere Entscheidungen im Umgang mit den Feuchtbodenfundstellen wäre es sehr wichtig, wenn nachvollziehbar dargelegt werden könnte, dass der Abbau der archäologischen Substanz gestoppt ist (Abb. 16). Letztlich könnte nur der Vergleich der Holzerhaltung und der Zustand der organischen Bestandteile einer Kulturschicht (z. B. Pflan-

zenreste) von zeitlich auseinanderliegenden Ausgrabungen an derselben Stelle verlässliche Informationen über das Ausmass und die Qualität der Feuchterhaltung liefern (z. B. Ürschhausen-Horn TG²¹).

Die Unterschutzstellung der wichtigsten Fundstellen bietet dem archäologischen Erbe zwar einen rechtlichen Schutz, doch letztlich ermöglichen nur die dauernde Überwachung und gegebenenfalls auch die Regulierung des Fundstellenwasserpegels den materiellen Erhalt der Fundstellen. Dazu bedarf es der umfassenden Analyse und des verbesserten Verständnisses der Faktoren im Boden. Das Wasserpegel-Langzeitmonitoring ist eine technisch relativ einfache Methode im Dienst des dauerhaften Erhalts von archäologischen Feuchtbodenfundstellen.

7 Anhang: Kurzbeschreibung der beiden Fundstellen

Zug-Sumpf ZG

Untersuchungen: Ausgrabungen von 1923–1937 und 1952–1954 (total 1550 m²). 1994 kleine Sondierungsgrabung und Bohrungen.

Schichtverhältnisse/Erhaltung und Datierung: Die Fundstelle weist gute Erhaltungsbedingungen auf. Es können zwei archäologische Schichtpakete unterschieden werden («Obere Schicht» und «Untere Schicht»).

Untere Schicht (412,00–413,00 m ü. M.), Fläche rund 2 ha, Schichtmächtigkeit 5–80 cm, Siedlungsdauer ca. 1056–960 v. Chr., mit Unterbruch wegen Wasserhochstand zwischen 1016 und 994 v. Chr.

Obere Schicht (411,50–413,40 m ü. M.), Fläche rund 600 m² (im Südteil der Fundstelle vollständig erodiert), Schichtmächtigkeit 2–50 cm, Siedlungsdauer ca. 880–870 v. Chr.

Schutzstatus: Fundstelle steht seit 1996 unter kantonalem Schutz und ist seit 2011 Teil des Unesco-Welterbes «Prähistorische Pfahlbauten um die Alpen».

Literatur: Bauer/Ruckstuhl/Speck 2004; Seifert/Jacomet/Karg 1996; Seifert/Wunderli 1997.

Risch-Oberrisch-Aabach ZG (Station Risch IV)

Untersuchungen: Aufsammlungen im Flachwasserbereich von 1920–1989. Sondierungen 1995. Rettungsgrabung 1996–1998 und 2001 sowie weitere Dokumentationsmassnahmen 2004, 2006 und 2009/10.

Schichtverhältnisse/Erhaltung und Datierung: Die Kulturschicht (413,60–415,60 m) ist schon stark reduziert und hat eine Mächtigkeit von noch 2–8 cm. Die Fundstelle liegt in leichter Hanglage. Das Fundmaterial datiert in die Pfynner Kultur (um 3700 v. Chr.). Es gibt auch Hinweise auf eine Besiedlung während der Horgener Kultur.

Literatur: Hochuli/Schaeren/Weiss 1998; Schaeren 2000; Gleich/Schaeren (in Vorb.).

Abb. 16. Zug ZG-Sumpf. Schale aus Eschenholz mit Griffklappen aus der älteren Schicht (1056–960 v. Chr.). Nur wenn es gelingt, die Fundschichten permanent durchfeuchtet zu halten, werden solche beeindruckenden Funde aus organischem Material überdauern können. Foto Dominique Batschelet, Museum für Urgeschichte Zug.

Stefan Hochuli
Hallerstrasse 43
3012 Bern
info@stefanhochuli.ch

Bernhard Luder
BWU Mathez
Meisenweg 21
3014 Bern
bernhard.luder@bwu.ch

Gishan F. Schaeren
Amt für Denkmalpflege und Archäologie
Hofstrasse 15
6300 Zug
gishan.schaeren@zg.ch

Anmerkungen

- 1 Kilian Weber besorgt seit vielen Jahren die Pegelstandmessungen vor Ort. Hilfreiche Informationen zu den hydrologischen Grundlagendaten und der Regulierung des Zugersees erhielten wir von Peter Keller (Baudirektion Kanton Zug, Amt für Umwelt, Projektleiter Gewässerschutz) und Alexander Grütter (Baudirektion Kanton Zug, Tiefbauamt, Abt. Wasserbau und baulicher Gewässerschutz, Abteilungsleiter).
- 2 <https://www.hydrodaten.admin.ch>; Gewässer Nr. 2017 (Zugersee).
- 3 Bauer/Ruckstuhl/Speck 2004; Seifert/Jacomet/Karg 1996; Seifert/Wunderli 1997.
- 4 Hochuli/Schaeren/Weiss 1998; Schaeren 2000; Gleich/Schaeren in Vorb..
- 5 Erstmals haben wir an der Tagung «Archéologie et érosion», 23.-25. September 2004, Neuchâtel, über die beiden Messanlagen und erste Resultate informiert; vgl. Hochuli/Schaeren 2006.
- 6 Gemäss Holzerhaltung (Pfahlköpfe im Perimeter der Ausgrabung) liegt der Wasserpegel im Hang zwischen 414,10 und 415,70 m ü. M.; vgl. Schaeren 2000.
- 7 Aufgrund der Tatsache, dass bei dieser Marke (mittlerer Seepegel) die Holzerhaltung in den letzten rund 400 Jahren bzw. seit den historischen Seeabsenkungen (1592, 1629, 1638/1642) gewährleistet war, scheint uns das legitim.
- 8 Speck 1993.
- 9 Hoppe 2013.
- 10 Bundesamt für Umwelt (BAFU) 2020.
- 11 Ebd.
- 12 $(11 \times 220) + (9 \times 198) = 4202$.
- 13 Im schweizerischen Gewässerschutzgesetz (SR 814.20; Art. 4 und Art. 30 ff.) spielt das 95%-Quantil als sogenanntes Q347 eine wichtige Rolle. Dabei wird der Wert Q347 an 347 von 365 Tagen des Jahres erreicht oder überschritten, also an 95 % des Jahres.
- 14 Der kritische Grenzwert wird aus dem arithmetischen Mittel des langjährigen Monatsmittels des Zugersees und der obersten Höhenkote mit Feuchterhaltung berechnet. Das Monatsmittel des Zugersees lag in den Jahren 1930-2023 bei 413,57 m ü. M. (<https://www.hydrodaten.admin.ch/de/seen-und-fluesse/stationen-und-daten/2017#waterlevel-monthly>). Die Feuchterhaltung der oberen Schicht liegt bei 411,50-413,40 m ü. M.
- 15 Umrechnungshilfe: 4 m / Halbjahr = 2 m / Quartal = 67 cm / Monat = 17 cm / Woche.
- 16 Piezometer P5 sollte sich eigentlich ähnlich verhalten wie die ebenfalls in unmittelbarer Seenähe gelegenen Messstationen P1 und P8. Die Durchlässigkeit des Rohres dürfte gegeben sein, da die Gleichläufigkeit der drei Kurven passt. Der Tiefstand dürfte eher mit der Trägheit in der Durchfeuchtung des Untergrundes zu tun haben, da die tiefsten Werte deutlich unter dem Seepegel liegen.
- 17 CH 2018; ICOMOS 2019; Hochuli 2023.
- 18 Tugium 11, 1995, 44.
- 19 <https://somesetdrainageboards.gov.uk/environment/wlmps/>; <https://avalonmarshes.org/heritage/sweet-track/>; <https://flagfen.org.uk/discover>. <https://life-deutschland.de/projektbeispiele/restauration-von-habitaten-im-federseemoor/> ((Link funktioniert nicht mehr)) (aufgerufen 16.12.2025).
- 20 Freundliche Mitteilung Christian Harb, Kantonsarchäologie Luzern. Auswertung und Bericht über die Untersuchungen sind in Vorbereitung.
- 21 Gollnisch-Moos 1999, 12.

Bibliografie

- Bauer, I./Ruckstuhl, B./Speck, J. (2004) Die spätbronzezeitlichen Ufersiedlungen von Zug-Sumpf. Bd. 3: Die Funde der Grabungen 1923-37. Zug.
- Bundesamt für Umwelt (BAFU) (2020) Abteilung Gefahrenprävention. Faktenblätter zur Seeregulierung. Regulierung Zugersee. Bern. PDF-Download: www.bafu.admin.ch > Themen > Naturgefahren > Dossiers > Seeregulierung (aufgerufen 19.8.2025).
- Mathez, C./Luder, B. (2025) Aufbereitung von Grundwasserdaten aus den prähistorischen Pfahlbauten Zug-Sumpf und Risch-Oberrisch, Aabach. Unveröffentlichter Bericht des BWU Mathez zuhanden der Kantonsarchäologie Zug, Bern.
- CH (2018) Climate Scenarios for Switzerland, Technical Report. National Centre for Climate Services, Zurich. <https://www.nccs.admin.ch/nccs/fr/home/changement-climatique-et-impacts/scenarios-climatiques-suisse/rapport-technique.html> (aufgerufen 19.8.2025).
- ICOMOS (2019) Climate Change and Cultural Heritage Working Group, L'avenir de notre passé : engager le patrimoine culturel dans l'action pour le climat. Paris. <https://openarchive.icomos.org/id/eprint/2452/> (aufgerufen 19.8.2025).
- Gollnisch-Moos, H. (1999) Ürschhausen-Horn. Haus- und Siedlungsstrukturen der spätestbronzezeitlichen Siedlung. Archäologie im Thurgau 7. Frauenfeld.
- Hochuli, St. (2023) Auswirkungen des Klimawandels auf die prähistorischen «Pfahlbauten». In: Klimawandel und kulturelles Erbe in der Schweiz (Hrsg. Bundesamt für Kultur), 21-25. Bern.
- Hochuli, St. (2023) Vorstoss in neue Tiefen - Der lange Wege der Unterwasserarchäologie im Kanton Zug. In: R. Huber/Ch. Harb, Fischerhütten des frühen Jungneolithikums in Cham-Eslen (Kanton Zug). Antiqua 56, 14-26. Basel.
- Hochuli, St./Schaeren G./Weiss, J. (1998) Ein Dorfbrand am Zugersee vor 5700 Jahren: ein archäologischer Glücksfall. Archäologie der Schweiz 21, 4, 134-143.
- Hochuli, St./Schaeren, G. (2006) Suivi du niveau de la nappe phréatique dans des palafittes du canton de Zoug. In: Archéologie et érosion - 2. Zones humides en péril. Actes de la deuxième rencontre internationale, Neuchâtel, 23-25 septembre 2004, D. Ramseyer, M.-J. Roulière-Lambert (Hrsg.), 56-61. Lons-Le-Saunier.
- Hoppe, P. (2013) Die St. Galler Sensenhammerschmiede von 1635/36 in Cham und die zweite Absenkung des Zugersees. Ein bisher unbekanntes Stück Zuger Wirtschafts- und Wasserbaugeschichte mit professionellen Zwischentönen. Tugium 29, 71-90.
- Gleich, Ph./Schaeren, G. (in Vorb.) Die jungsteinzeitlichen Pfahlbauten von Risch-Oberrisch, Aabach (Kanton Zug). Antiqua 61. Basel.
- Huber, R./Schaeren, G. (2009) Zum Stand der Pfahlbauforschung im Kanton Zug. Tugium 25, 111-140.
- Hydrologische Daten Zugersee, Ägerisee und Lorze. Bundesamt für Umwelt (BAFU). www.hydrodaten.admin.ch (aufgerufen 19.8.2025).
- Meteorologische Daten Cham. Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie. www.meteoschweiz.admin.ch (aufgerufen 19.8.2025).
- Schaeren, G. (2000) Risch IV-Aabach - ein neolithischer Siedlungsplatz am Zugersee. Die Befunde und die Keramik des Entwässerungsgrabens. Unpublizierte Lizenzatsarbeit, Universität Bern.
- Seifert, M./Jacomet, St./Karg, S. et al. (1996) Die spätbronzezeitlichen Ufersiedlungen von Zug-Sumpf. Bd. 1: Die Dorfgeschichte. Zug.
- Seifert, M./Wunderli M. (1997) Die spätbronzezeitlichen Ufersiedlungen von Zug-Sumpf. Bd. 2: Die Funde der Grabungen 1952-54. Zug.
- Speck, J. (1993) Stadtbaumeister Jost Knopfli und die «Abgrabung» des Zugersees 1591/92. Zuger Neujahrsblatt 1993, 22-38.

HANNES HÜBNER

WER SCHOSS DENN DA? ANALYSE NEUZEITLICHER BLEIKUGELN AUS DEM KANTON THURGAU

Keywords: Bleikugeln; Konfliktarchäologie; Neuzeit; Militaria; Zweiter Koalitionskrieg. – Balles de plomb; archéologie des conflits; époque moderne; militaria; deuxième guerre de coalition. – Pallottole di piombo; archeologia dei conflitti; età moderna; militaria; seconda guerra di coalizione. – Lead bullets; conflict archaeology; modern era; militaria; Second Coalition War.

1 Einleitung

Bleikugeln, umgangssprachlich auch Musketenkugeln genannt,¹ kommen immer wieder und zum Teil in grosser Zahl an verschiedensten Orten der Schweiz zum Vorschein. Dies liegt vor allem daran, dass diese Objekte seit dem ausgehenden Mittelalter bis etwa 1850, also während fast 400 Jahren, der meistgenutzte Munitionstyp jeglicher Handfeuerwaffen waren. Trotzdem fristet diese Fundkategorie in der Archäologie nach wie vor ein Schattendasein. Im Zuge eines wachsenden Interesses in der Schweiz an Militär- und Konfliktarchäologie wurden als Pilotprojekt insgesamt 458 Bleikugeln von fünf verschiedenen Fundorten im Kanton Thurgau einer genaueren Analyse unterzogen.²

Ziel der Untersuchung ist eine möglichst genaue Typisierung und Ansprache der einzelnen Kugeln, um daraus Aussagen zur Herstellung, Nutzung und zum Kontext der Fundobjekte machen zu können. Ausserdem soll mit diesem Pilotprojekt das wissenschaftliche Potenzial der Fundkategorie «Bleikugeln» für die Neuzeitarchäologie aufgezeigt werden. Im Gegensatz beispielsweise zu den USA oder Grossbritannien steckt die archäologische Erforschung von neuzeitlichen Militaria oder gar Schlachtfeldern in Mitteleuropa³ noch in den Kinderschuhen.

2 Historischer Kontext und Lage

Für das Pilotprojekt wurden Fundkomplexe von fünf Orten im Kanton Thurgau mit klarem Bezug zu den Auseinandersetzungen im Zweiten Koalitionskrieg (1799–1801) betrachtet. In diesem Krieg kämpften Truppen der Ersten Französischen Republik unter dem Heerführer Napoleon Bonaparte und helvetischen Hilfstruppen gegen die Armee der Koalition, vornehmlich aus Österreich-Ungarn und zum Teil dem zaristischen Russland, auf Schweizer Boden. In diesem Bericht soll die Betrachtung der Bleikugeln im Vordergrund stehen. Über die geschichtliche Bedeutung und den Verlauf dieses Krieges finden sich anderweitig umfangreiche Zeugnisse.⁴

Die analysierten Bleikugeln stammen von den Fundorten Huben-Neuhof, Holzgatter, Hebsack/Wanne, Letzacker und Unterschlatt, alle im nördlichen Kanton Thurgau. Sie wurden in den 1980er-Jahren von einem Raubgräber mit Metalldetektor illegal ausgegraben und nach Zürich verbracht. Bei einer Hausdurchsuchung wurde das archäologische Fundmaterial von der Kantonspolizei Zürich beschlagnahmt und 1996 dem thurgauischen Amt für Archäologie übergeben. Aufgrund dieser Herkunftsgeschichte ist für die Fundorte keine genauere Verteilung oder Verortung verfügbar.

Abb. 1. Lage der vier Fundorte Unterschlatt, Holzgatter, Hebsack/Wanne und Letzacker (a) und des Fundortes Huben-Neuhof (b) im Kanton Thurgau. Kartengrundlage Bundesamt für Landestopografie swisstopo, modifiziert H. Hübner.

Huben-Neuhof: Die Flur Neuhof im Gebiet Huben befindet sich etwa 1,2 km südöstlich des Zentrums von Frauenfeld auf etwa 460 m ü. M., weist eine nordwestlich orientierte, leichte Hanglage auf und ist an einem kleinen Bächlein und dem wohl schon damals bestehenden Waldrand gelegen.

Holzgatter: Die Flur Holzgatter erstreckt sich auf 430 m ü. M. in nördlich orientierter, leichter Hanglage auf einem Ausläufer des Rodenbergs, ebenfalls am Waldrand. Sie befindet sich 1,2 km nördlich von Schlattingen und etwa 2 km südlich von Diessenhofen und ist nur etwa 400 m vom Rhein entfernt.

Hebsack/Wanne und Letzacker: Die beiden Fluren sind etwa 1,4 km westlich von Unterschlatt und 2,6 km östlich von Benken ZH lokalisiert, am östlich orientierten Abhang, jeweils östlich und nordöstlich der Hochwacht auf etwa 500 m ü. M. Der Letzacker erstreckt sich etwa 500 m weiter nördlich der Flur Wanne. Letztere befindet sich nur etwa 300 m nördlich der von Nyffeler/Schäfer beschriebenen Schanzanlage.⁵

Unterschlatt: Die von Erzherzog Karl 1799 im Schaarenwald angelegten Schanzen zur Befestigung des Brückenkopfes⁶ sind bis heute sichtbar. Das Gebiet liegt eben auf 400 m ü. M. direkt am südlichen Rheinufer, etwa 1 km von der deutschen Ortschaft Büsingen entfernt.

Letztere vier Orte befinden sich alle in einem Umkreis von 3,5 km zueinander (Abb. 1), die Fundstelle Huben-Neuhof ist davon etwa 20 km entfernt. Alle Fundorte sind entlang der Vorstoss- oder Rückzugsrouten von Erzherzog Karl (Mai 1799) und General Massena (Oktober 1799) aufgereiht, wobei der Brückenkopf bei Unterschlatt klar im Zentrum des militärischen Interesses stand.

Die in dieser Zeit verwendeten Schusswaffen wurden alle von vorne geladen (Vorderlader).⁷ Dabei wurde die Waffe aufrecht gehalten und aus der Papierpatrone, welche zum Laden aufgebissen wurde, das enthaltene Schiesspulver in den Lauf geschüttet und anschliessend die ebenfalls enthaltene Bleikugel mitsamt der Papierhülle mittels Ladestock hinuntergestossen. Bei Betätigung des Abzugs löste dann je nach Schlosstyp ein Feuerstein oder ein drehendes Rädchen einen Funken aus, welcher das Pulver zum Explodieren brachte und die Kugel aus dem Lauf trieb. Die Waffen der Linieninfanterie hatten einen glatten Lauf ohne Züge, die Gewehre der Scharfschützen innen eingeschnittene Züge, welche die Kugel mittels Drall im Flug stabilisierten. Solche Waffen waren jedoch wesentlich langsamer zu laden, da die Kugel beim Laden in die Züge eingepresst werden musste.⁸ Die berittenen Truppenteile nutzten Säbel, Pistolen und Karabiner (Kurzgewehre).⁹ Diese besaßen im Gegensatz zur landläufigen Meinung nicht zwangsläufig ein anderes Kaliber als die Gewehre. Generell war das Kaliber, also der Durchmesser der Bohrung der Waffe, im Gegensatz zu heute nicht die massgebende Grösse, sondern die Kugel. Festgeschrieben war meist die Anzahl der Kugeln, welche aus einem Pfund (dessen Masse sich je nach Region unterschied) Blei zu giessen war.¹⁰ Lautete die Anweisung beispielsweise «12 Kugeln

pro Pfund» bei einem Pfundgewicht von beispielsweise 450 g, hatte eine Kugel 37,5 g schwer zu sein. Der Lauf einer Waffe des Kalibers «12 Kugeln pro Pfund» musste so gross gebohrt werden, dass selbige Kugeln verfeuert werden konnten.

3 Vorgehen

Grundsätzlich orientiert sich das Vorgehen bei der Bearbeitung der Artefakte an den im Ausland bereits etablierten Methoden zur Analyse von Bleikugeln.¹¹

Alle Kugeln der fünf Fundorte wurden einzeln bezeichnet und es wurden sowohl das Gewicht mit einer Feinwaage (Messfehler des Geräts $\pm 0,01$ g) als auch der Durchmesser (Kaliber) mit einer elektronischen Schieblehre (Messfehler des Geräts $\pm 0,02$ mm) gemessen. Letztere Messung erfolgte jeweils zweimal über verschiedene Stellen des intaktesten Teils der Kugel, wobei anschliessend der Mittelwert gebildet wurde.

Einige Fundobjekte wurden als unvollständig oder deformiert kategorisiert. Unvollständig bedeutet hier, dass Teile der Kugel fehlen und somit das gemessene Gewicht nicht mehr dem ursprünglichen entspricht. Gründe sind Einschlag oder Beschädigung. Da in der vorliegenden Sammlung auch Kugeln mit stehenden (bzw. niedergehämmerten) Gusshälsen¹² vorliegen, wurden diese in diese Kategorie eingeteilt, da bei ihnen die Identifikation aufgrund des überhöhten Gewichts fehlerhaft wäre. Deformiert bedeutet, dass das Objekt nicht mehr kugelförmig ist, also die Berechnung der Dichte mit der Kugelformel nicht mehr genau ist; auch die Kalibermessung kann fehlerhaft sein. Kugeln, deren Differenz der beiden Kalibermessungen weniger als 5 % des Mittelwertes betrug, wurden als unrund klassifiziert und somit ebenso als deformiert betrachtet.

Bei der Untersuchung wurde für jede Kugel das Vorhandensein bestimmter Oberflächenmarker notiert, und zwar, ob sie Gussfehler, Abschuss- oder Bisspuren aufweist, einen gehämmerten Guss Hals besitzt oder ob ein Krätzer¹³ an ihr eingesetzt wurde. Abschusspuren sind Gürtel- oder Zugsuren (Taf. 1,11 und 12, Taf. 2,13), Ladestockeindrücke oder erkennbare Einschläge (Taf. 1,9 und 10).¹⁴ Gussfehler (Taf. 2,17 und 18) sind beispielsweise stehen gebliebene Gussnähte, verschobene Gusshälften oder Blasen an der Oberfläche (je nach deren Grösse wurde die jeweilige Kugel auch als unvollständig taxiert). Die Nutzung eines Krätzers zeigt ein Laden der Kugel an, aber keinen Abschuss (Taf. 1,5–7). Alle Ergebnisse sind in Tabelle 2 zu finden.

Ausgewertet und dargestellt wurden die Daten mit dem quelloffenen Statistikprogramm «R». ¹⁵ Die erhaltenen Resultate wurden anschliessend mit Schriftquellen verglichen und auch mit eigenen Erfahrungswerten interpretiert.

Im Vorfeld war bereits klar, dass die Quellenlage zur Spezifikation von Munition russischer Herkunft aus dieser Zeit eher spärlich ist. Daher wurde zum Vergleich eine Stichprobe von 100 Kugeln zufällig aus der Sammlung des Suworow Museums in Schwanden GL gezogen und einge-

messen.¹⁶ Diese Kugeln stammen vom Panixerpass (GL/GR), welcher am 6. und 7. Oktober 1799 von der russischen Armee unter General Suworow in einer Stärke von etwa 20'000 Mann überquert wurde. Kugeln, welche als unvollständig im oben genannten Sinne zu klassieren wären, wurden aus den 100 Stück entfernt und durch neue, ebenfalls blind gezogene Kugeln ersetzt.

4 Ergebnisse

4.1 Ausgeschlossene Objekte

Schrapnelle weisen, bedingt durch den Abschuss aus Geschützen, entweder sogenannte Prallflächen oder eine polygonale Grundform auf (Taf. 1,8).¹⁷ «Slugs» sind von zylindrischer Form¹⁸ und als Vorläufer der Langgeschosse anzusehen (Taf. 2,14). Ihre Funktion im Einsatz und ihre Bedeutung in der Munitionsgeschichte zu diskutieren, würde in diesem Bericht jedoch zu weit führen. Beide oben genannten Geschosstypen weisen also keine sphärische Form auf, sind so nicht direkt mit den Rundkugeln vergleichbar und wurden deshalb ausgeschlossen (Tab. 1).

Bezeichnung	Fundort	Gewicht (g)	Kaliber (mm)	Ansprache
43 HG	Holzgatter	21,91	16,4	«Slug»
193 Un	Unterschlatt	22,97	15,67	«Slug»
38 HG	Holzgatter	24,49	16,6	Schrapnell
29 HG	Holzgatter	23,66	16,1	Schrapnell
192 Un	Unterschlatt	24,62	16,54	Schrapnell

Tab. 1. Bezeichnung, Fundort, Gewicht, Kaliber und Typisierung der aufgrund fehlender Kugelform ausgeschlossenen Objekte.

4.2 Quantitative Resultate

4.2.1 Ergebnisse über alle Fundorte

Wie eingangs erwähnt, sind historisch für alle fünf Fundorte grössere Truppenaktivitäten im Jahre 1799 belegt. Daher sind die zur damaligen Zeit genutzten Infanteriewaffen der beste Ausgangspunkt für die Bestimmung. So ist in Abb. 2 die kleine Gruppe von Kugeln mit einem Gewicht um 26,6 g dem französischen Infanteriegewehr Mod. 1777 zuzuordnen. Dass der Mittelwert des Gewichts der Funde etwas tiefer als der tabellierte Wert von 27,2 g¹⁹ liegt, erstaunt nicht, da die Kugeln im Boden der Erosion (und daher einer Masseabnahme) ausgesetzt waren. Diese Steinschlossgewehre waren in der Zeit um 1798/99 die Standardwaffe des französischen Heeres und wurden auch danach noch in verschiedenen Varianten eingesetzt.²⁰

Die grosse Ansammlung von Kugeln weiter links in Abb. 2 mit einem Gewicht von etwa 24 g legt eine Eigenheit damaliger Schiesstaktik offen. Österreich-Ungarn nutzte zur fraglichen Zeit um 1798 noch die bereits 1754 eingeführte Comiss-Flinte, in der Theorie mit einem Kugelgewicht von 26,3 g.²¹ Doch wie in allen mit Schwarzpulver und mantellosen Bleigeschossen betriebenen Vorderladern lagern sich auch in der Comiss-Flinte schnell Verbrennungsrückstände im Lauf an und verringern dessen Kaliber. Um das aufwendige Putzen des Laufes zu umgehen oder es hinauszuzögern, wurden manchmal sogenannte Rollkugeln²² herausgegeben. Diese waren kleiner als der ursprünglich angedachte Kugelkaliber und konnten auch in verdrehten Läufen gestossen werden; zudem konnten sie wegen der nicht notwendigen Nutzung des Ladestocks (weil sie einfach in den Lauf «rollen») deutlich schneller geladen werden.²³ Für die Comiss-Flinte und die «Franzosenkriege» erwähnt Dolleczek genau solche Rollkugeln.²⁴

Abb. 2. Verteilung des Gewichts der Bleikugeln aller fünf Fundorte Hebsack/Wanne, Holzgatter, Huben-Neuhof, Letzacker und Unterschlatt im Kanton Thurgau. Zur Orientierung mit Angabe von Referenzgewichten. Gesamtzahl = 390, Balkenbreite = 0,2 g. Abkürzungen: Comiss. Ö.-U. 1754 = Comiss-Flinte von Österreich-Ungarn Modell 1754, Inf. franz. 1777 = französisches Infanteriegewehr Modell 1777, 2-löth. = 2-löthig. Diagramm H. Hübner.

	Hebsack/Wanne		Holzgatter		Huben-Neuhof		Letzacker		Unterschlatt		Summe	
Anzahl	11	100	43	100	76	100	93	100	235	100	458	100
unvollständig			4	9,3	4	5,3	26	28	34	14,5	68	14,8
deformiert			5	11,6	3	3,9	8	8,6	11	4,7	27	5,9
unvollständig und deformiert			2	4,7	1	1,3	4	4,3	1	2,3	8	1,7
unrund							6	6,5	8	3,4	14	3,1
gehämmert							3	3,2	5	2,1	8	1,7
Bissspuren							10	11	5	2,1	15	3,3
Krätzerspuren			3	7	4	5,3	8	8,6	19	8,1	34	7,4
Abschusspuren					1	1,3	8	8,6	15	6,4	24	5,2
Gussfehler			4	9,3	5	6,6	12	13	12	5,1	33	7,2

Tab. 2. Anzahl und prozentuale Angaben (grau hinterlegt) zu den untersuchten Kugeln für die Fundorte Hebsack/Wanne, Holzgatter, Huben-Neuhof, Letzacker und Unterschlatt im Kanton Thurgau.

Für eine bis 1792 genutzte französische Kavalleriepiستole wurden ebenfalls Kugeln von etwa 24,5 g verwendet. Nicht auszuschliessen ist, dass einige Kugeln im fraglichen Gewichtsbereich somit nicht von Österreich-Ungarn, sondern aus eben dieser (alten) französischen Waffe stammen. Ein dermassen grossflächiger Einsatz ist jedoch unwahrscheinlich. Ebenso verfügte das erste Eidgenössische Militärreglement ab 1816 für die Infanterie Kugeln von genau 25 g. Dass diese Kugeln aber in solch

hohem Masse an allen fünf für die österreichisch-ungarische Präsenz bekannten Orten verschossen wurden, ist nicht anzunehmen.

Das Mass 2-löthig galt vor allem im 17. bis Mitte des 18. Jahrhunderts in Mitteleuropa als eine Art Standardgrösse für Munition. Ein Lot bezeichnete in den deutschsprachigen Gebieten den 32. Teil eines Pfundes. 2-löthig bedeutete also, dass eine Kugel doppelt so schwer sein musste wie ein Zweiunddreissigstel Pfund. Es mussten also 16 Kugeln

Abb. 3. Verteilung des Gewichts der 100 Bleikugeln vom Panixerpass aus der Sammlung des Suworow Museums. Zur Orientierung mit Angabe von Referenzgewichten. Gesamtzahl = 100, Balkenbreite = 0,5 g. Abkürzungen siehe Abb. 2. Diagramm H. Hübner.

Abb. 4. Auswahl der in der Stichprobe der Kugeln vom Panixerpass gefundenen Exemplare mit gehämmerten Gusshälsen. Kugeldurchmesser 18,3–18,7 mm. Foto H. Hübner.

aus einem Pfund Blei gegossen werden können, so war die Gussform auszulegen. In dieser Zeit mussten die Soldaten ihre Ausrüstung selbst beschaffen, vorgegeben waren meist nur die Uniformfarbe oder mindestens die Grösse des Gewehrs, «[...] das <zweylöthige> Kugeln schiessen kann».²⁵ Die Kugelgrösse definierte also den Durchmesser der Rohrbohrung. Da aber in dieser Zeit das Pfund regional sehr unterschiedlich definiert wurde,²⁶ sind die resultierenden Kugeln unterschiedlich im Gewicht. Diesbezüglich würden die gefundenen Kugeln eher zu Massen aus dem Raum Bern-Solothurn-Aargau passen (2-löthig ca. 32,5 g), nicht aber zum Französischen Pfund (2-löthig ca. 30,6 g) und auch nicht zur Region Thurgau (Konstanzer Handelspfund wurde genutzt, d. h. 2-löthig ca. 28,8 g). Die Zuordnung einiger Kugeln der Gruppe um 32 g zu einer alten «Berner Waffe um 1750» ist durchaus möglich.

Wahrscheinlicher ist eine Zugehörigkeit (zumindest eines Grossteils dieser Kugeln) zu Truppen der russischen Armee, welche aufgrund von historischen Quellen und Begleitfunden²⁷ 1799 ebenfalls im Gebiet anwesend waren. Die Bewaffnung der russischen Truppen in der fraglichen Zeit um 1800 war allerdings aus politischen und wirtschaftlichen Gründen sehr divers und uneinheitlich. So waren 1812 28 unterschiedliche Typen von Musketen mit jeweils unterschiedlichem Kaliber im Einsatz.²⁸ Generell unterhielt der russische Zarenhof in dieser Zeit gute wirtschaftliche Kontakte (und eben das Koalitionsbündnis) zu England und kaufte dort regelmässig grosse Mengen von Waffen.²⁹ Englische Waffen dieser Zeit hatten tendenziell grosse Kaliber mit verhältnismässig schweren Kugeln von etwa 37,7 g (12 Kugeln aufs engl. Pfund).³⁰ In Anbetracht dieser Beziehung kann ebenso die Gruppe der Kugeln um 36 g mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit den russischen Truppen zugeordnet werden.³¹ Genauso zeigt die Vergleichsgruppe vom Panixerpass einen hohen Anteil an Kugeln um 36 g (Abb. 3). Die Zuordnung von Kugeln um 36 g zur russischen Armee ist in diesem Kontext eindeutig. In der am Panixerpass ebenfalls entdeckten Gruppe

von Kugeln von 19–26 g finden sich Stücke der verbündeten Armee Österreich-Ungarn, wenige französische Stücke – ob von Verfolgern oder aus Beutebeständen ist unklar – und wohl einige Kugeln der kantonalen Glarner Scharfschützen aus dem 19. Jahrhundert.

Dass ein Zusammenhang zwischen (gewissen) Kugeln von etwa 32 und etwa 36 g besteht, lässt sich auch an dem nur bei diesen beiden Gruppen auftretenden Merkmal des «gehämmerten» Gushalses aufzeigen (Taf. 1,1–3). Solche Gushälse konnten ebenfalls bei 11 der zufällig entnommenen 100 Kugeln aus der Suworow-Sammlung (Abb. 4) festgestellt werden (welche dann wegen des Übergewichts ersetzt wurden, s. Kap. 3). Den Gushals herabzuhämmern schien also bei der russischen Armee, und nur bei dieser, durchaus üblich gewesen zu sein.

In der vorliegenden Sammlung aus dem Kanton Thurgau finden sich jedoch gegenüber der Stichprobe vom Panixerpass überproportional viele Kugeln um 32 g. Sehr wahrscheinlich sind einige russischen Ursprungs, aber wohl nicht alle. Wie eine Betrachtung der Dichte ebenso vermuten lässt (Abb. 7), könnten sie aus anderen Epochen und daher von anderen Gruppen stammen.

Für Kugeln in Gewichtsbereichen von 17–19 g sind mehrere Typen von Jäger- und Scharfschützengewehren sowohl aus Österreich-Ungarn als auch aus Frankreich bekannt. Diese besitzen jedoch alle gezogene Läufe (d. h. innen mit eingeschnittenen Rillen zur Drallerzeugung versehen). Von allen in dieser Arbeit untersuchten 458 Kugeln aus dem Kanton Thurgau weisen nur drei Zugspuren auf (Tab. 3 und Taf. 1,11 und 12). Alle drei sind jedoch viel schwerer als 17–19 g. Es könnte sich bei diesen Fundstücken mit Gewicht von 17–19 g um heruntergefallene oder verloren gegangene Kugeln für diese Gewehrtypen handeln oder um ebenso verlorene Munition von zivilen Jagdgewehren. Bemerkenswert ist diesbezüglich, dass zwei der Kugeln von 17,09 und 17,79 g klar abgeschossen worden waren, aber mit einer Glattlaufröhre. Sie könnten aus dem für Spezialtruppen ausgegebenen österreichisch-ungarischen

Abb. 5. Verteilung des Kalibers der Bleikugeln aller fünf Fundorte Hebsack/Wanne, Holzgatter, Huben-Neuhof, Letzacker und Unterschlatt im Kanton Thurgau. Zur Orientierung mit Angabe von Referenzwerten. Gesamtzahl = 422, Balkenbreite = 0,07 mm. Abkürzungen siehe Abb. 2. Diagramm H. Hübner.

Sappeurgewehr stammen³² oder aus einer durch häufigen Gebrauch und Reinigung zuglos gewordenen, das heisst ausgeschossenen Scharfschützenwaffe.³³ Die drei gefundenen, sehr grosskalibrigen Kugeln mit Zugspuren sind jedoch wohl aus einem russischen Gewehr abgefeuert worden.³⁴

Das Histogramm der Kaliber (Abb. 5) zeigt insgesamt ähnliche Ergebnisse wie Abb. 2, nur weniger deutlich. Die französischen Kugeln sind lediglich als leichte Abflachung der Dichtekurve rechts des Mittelwertes der österreichisch-ungarischen Rollkugeln zu erkennen. Da bei konstanter Dichte das Gewicht und das Kaliber einer Kugel einen kubischen Zusammenhang haben (s. Formel unten), ändert sich das Kaliber selbst bei einigen Gramm mehr nur minimal. Konkret bedeutet dies, dass die Kaliber der österreichisch-ungarischen und französischen Kugeln so nahe beieinanderliegen, dass sie bei archäologischen Artefakten kaum zu trennen sind. Erst recht, da je nach Autorenschaft andere Dichten festgestellt wurden und so in Abb. 5 die Referenzlinien des Kalibers sogar vertauscht sind.³⁵

Für eine komplett runde (d. h. sphärische) und vollständige Kugel lässt sich die Dichte gemäss folgender Gleichung³⁶ berechnen:

$$\text{Dichte} = \frac{\text{Gewicht}}{\text{Volumen}} = \frac{m}{\pi \cdot D^3 / 6} \left[\frac{g}{\text{cm}^3} \right]$$

Die in Abb. 6 dargestellte breite Verteilung der berechneten Dichte ist nicht unüblich. Sivilich³⁷ fand bei Untersuchungen Bandbreiten von 8,0-11,6 g/cm³, wobei – auch in dieser Arbeit vorkommende – Werte über 11,3 g/cm³ als Messfehler einzustufen sind, da naturgemäss keine praktisch eingesetzte Bleilegierung eine höhere Dichte als reines Blei hat.

Über die berechnete Dichte lassen sich Aussagen zur Zusammensetzung der Kugeln machen. Vor allem die in Konfliktzeiten übliche Streckung des Bleis mit Zinn (sog.

«Hartzinn», engl. «Pewter») lässt sich gut über die Dichte zeigen. So kann eine Dichte von etwa 9,8 g/cm³ einen Zinnanteil von bereits 20 % anzeigen.³⁸ Im vorliegenden Fundkomplex könnten also alle Kugeln mit Dichten unter dem gewählten Wert von 9,8 g/cm³ (Abb. 7) einer Materialanalyse unterzogen werden, um die Verwendung von Zinn zu bestätigen.

Eine frische, standardmässig gegossene Kugel besteht um 1800 etwa aus 98 % reinem Blei und etwa 2 % Verunreinigungen wie Zink, Kupfer oder Eisen.³⁹ Wie Sivilich ausführt, erodiert die Bleikugel mit der Zeit im Boden und die sich bildenden Bleioxide, -nitrate und -sulfate haben zum Teil eine nur halb so grosse Dichte.⁴⁰ Sivilich fand deshalb in einer grossangelegten Messreihe von 561 Kugeln des amerikanischen Sezessionskrieges (1861-1865) eine durchschnittliche Dichte von rund 10,53±0,18 g/cm³, die so bezeichnete Sivilich-Dichte. Aufgrund fehlender Messwerte existiert für die Schweiz bisher kein solcher Richtwert. Die vorliegende Untersuchung (Abb. 6) belegt nun aber, dass auch der Mittelwert der berechneten Dichte der Fundkomplexe aus dem Kanton Thurgau sehr nahe an der Sivilich-Dichte liegt, dieser Richtwert also auch für die Schweiz Gültigkeit hat.

Die Dichte kann also ebenfalls als ein approximativer Gradmesser für das Alter der Kugel gesehen werden. Jüngere Kugeln haben tendenziell eine höhere Dichte, ältere aufgrund der Erosion und Patinabildung eher eine tiefere. Die Sivilich-Dichte aber als Masszahl für eine Datierung in die 1860er-Jahre zu verwenden, sollte vermieden werden, da sich die Erosionsbedingungen lokal sehr stark unterscheiden können. Allerdings weisen bis auf wenige Ausnahmen (deren Gehalt an Verunreinigungen wohl eher hoch ist) alle gefundenen Kugeln eine ähnliche, kaum aufgeraute, fast glatte Oberfläche mit mehr oder weniger Patina auf. Dies spricht für ähnliche Erosionsbedingungen an den fünf Fundorten und eine ähnliche Lagedauer (höchstens mit Unterschied von einigen Dutzend Jahren) der Kugeln im Boden.

Abb. 6. Verteilung der berechneten Dichte der Bleikugeln aller fünf Fundorte Hebsack/Wanne, Holzgatter, Huben-Neuhof, Letzacker und Unterschlatt im Kanton Thurgau. Zur Orientierung mit Angabe der Dichte von reinem Blei und der Sivilich-Dichte. Gesamtzahl = 366, Balkenbreite = 0,05 mm. Diagramm H. Hübner.

Abb. 7. Sortierte Einzelgewichte der Bleikugeln der Fundorte Huben-Neuhof, Letzacker und Unterschlatt im Kanton Thurgau mit Auszeichnung der besonders dichten oder besonders leichten Kugeln. Abkürzungen siehe Abb.2. Diagramm H. Hübner.

Auf den konkreten Fundkomplex bezogen, sollten Kugeln mit relativ hoher Dichte mit grösserer Vorsicht zeitlich zugeordnet werden. Wahrscheinlich wurden diese Kugeln nach 1799 hergestellt. Denn nach dem Franzeneseinfall war die Schweiz in den Epochen der Helvetik (1798–1803) und Mediation (1803–1813) de facto ein französischer Vasallenstaat, auch mit der ersten Eidgenössischen Militärorganisation (quasi eine Ordonnanz) wurde das französische Infanteriegewehr für verbindlich erklärt. Interessant ist zu bemerken, dass eine leichtere Kugel von 25 g (20 Kugeln pro Normpfund)⁴¹ verfügt wurde (Ordonnanz 1816–1842). Es ist anzunehmen, dass diese Richtlinie nicht überall gleich stark umgesetzt wurde, vor allem da die alten (französischen) Kugelgusszangen noch vorhanden waren. Auch im Sonderbundskrieg (1847) wurden viele ältere Waffen und Munition wieder reaktiviert. In der Schweizer Armee wurden noch bis zur kompletten Einführung der gezogenen Gewehre und der zugehörigen Langgeschosse nach Prélaz-Burnaud im Jahre 1859 Rundkugeln genutzt.⁴² In Kartätschladungen und Granatkartätschen (d. h. Artillerie) der Ordonnanz 1866 sind ebenso noch entsprechend dimensionierte Rundkugeln eingefüllt.⁴³ Die in den vorliegenden Fundkomplexen vorhandenen Kugeln mit hoher Dichte könnten also Nachgüsse für alte Waffen oder Neufertigungen für spätere Ordonnanzen darstellen.

Wichtig ist abschliessend festzuhalten, dass sämtliche oben zugeordneten Kugelgewichte und -kaliber auch aus anderen Epochen bekannt sind⁴⁴ und somit vereinzelte Fundstücke auch aus diesen Epochen stammen könnten. Vor allem über Begleitfunde, historische Quellen und den Erosionsgrad lassen sich Kugelsammlungen gut zeitlich einordnen. Gerade im späten 18. Jahrhundert sind Fertigungstechniken und die Harmonisierung der Bewaffnung bereits weit fortgeschritten, sodass die Streu-

ung der Kugelgewichte und -kaliber deutlich geringer ist als in den grossen Kriegen des 16. und 17. Jahrhunderts. Allerdings besteht für eine einzelne gefundene Kugel nach wie vor ein Restrisiko auf falsche Zuordnung. Bei Betrachtung einer grösseren Menge von Bleikugeln, unter genauem Einbezug der Begleitfunde, der Fundumgebung und vor allem der historischen Quellen, sind jedoch sehr plausible und zutreffende Ergebnisse möglich.

4.2.2 Ergebnisse nach einzelnen Orten

Abb. 8 und 9 zeigen deutlich, dass das Spektrum von Gewicht und Kaliber der aufgefundenen Bleikugeln von Fundort zu Fundort zum Teil stark variiert. Bei den österreichisch-ungarischen Kugeln, also von etwa 25–23 g, ähnelt sich die Verteilung bei allen fünf Fundstellen. Dies ist insofern bemerkenswert, als der Fundort Huben-Neuhof knapp 20 km Luftlinie von den anderen Orten entfernt liegt. Hier haben also die gleichen Truppen ihre Spuren hinterlassen. Ganz im Gegensatz zu den russischen Truppen, welche als einzige schwere Kugeln von 32 und mehr Gramm nutzten. Sie sind nur für die Fundplätze Letzacker und Unterschlatt belegt. Ob die anderen Orte bei der Umgruppierung der Heere im August 1799 von Österreich-Ungarn explizit nicht an die russischen Truppen übergeben, sondern aufgegeben wurden, muss noch genauer erforscht werden.

Zahlenmässig wurde ein Grossteil der französischen Munition im Letzacker und in Unterschlatt gefunden, doch im Verhältnis zur Gesamtzahl liegen die anderen Fundstellen nicht weit zurück. Dieser Umstand legt nahe, dass auch französische Truppen an allen fünf Orten anzutreffen waren, mit einem Schwerpunkt beim Letzacker und vor allem bei der Brückenkopfstellung Unterschlatt.

Abb. 8. Sortierte Einzelgewichte der Bleikugeln aller fünf Fundorte Hebsack/Wanne, Holzgatter, Huben-Neuhof, Letzacker und Unterschlatt im Kanton Thurgau. Zur Orientierung mit Angabe von Referenzwerten. Abkürzungen siehe Abb. 2. Diagramm H. Hübner.

Abb. 9. Sortierte Kaliber der Bleikugeln aller fünf Fundorte Hebsack/Wanne, Holzgatter, Huben-Neuhof, Letzacker und Unterschlatt im Kanton Thurgau. Zur Orientierung mit Angabe von Referenzwerten. Abkürzungen siehe Abb. 2. Diagramm H. Hübner.

Gleich ist die Verteilung der leichten, kleinen Geschosse. Die drei Stücke um 15 g lassen sich nur im Letzacker und in Unterschlatt finden. Ob ein Zusammenhang mit den schwersten, ebenfalls nur an diesen Orten nachgewiesenen Geschossen bestand, ist nicht sicher, aber denkbar. Bemerkenswert ist ein ähnliches Spektrum der Dichte für die beiden entfernten Fundorte Unterschlatt und Huben-Neuhof in Abb. 10. Ob dies jedoch mit den Erhaltungsbedingungen oder den eventuell eingesetzten Metalllegierungen zusammenhängt, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht geklärt werden.

4.3 Interpretation der Oberflächenmarker

Bei drei Kugeln konnten Zugspuren festgestellt werden, sie wurden also aus Waffen mit gezogenen Läufen abgeschossen (Tab. 3). Auffallend ist der sehr hohe Anteil an Kugeln ohne Abschussmarker (Tab. 4). Fast 95 % der gefundenen Kugeln wurden nachweislich nicht abgeschossen. Einer der Hauptgründe wird bei den österreichisch-ungarischen Truppen die offensichtliche Nutzung von Rollkugeln sein. Diese wurden, wenn überhaupt, mit einem Filz- oder Papierpfropf am Lauf abgedämmt und hatten neben gravierenden ballistischen noch einen ganz praktischen Nachteil:

Abb. 10. Sortierte berechnete Dichten der Bleikugeln aller fünf Fundorte Hebsack/Wanne, Holzgatter, Huben-Neuhof, Letzacker und Unterschlatt im Kanton Thurgau. Zur Orientierung mit Angabe der Dichte von reinem Blei und der Sivilich-Dichte. Diagramm H. Hübner.

Bezeichnung	Fundort	Gewicht (g)	Kaliber (mm)	Anzahl Züge	Dichte (g/cm ³)
139 Un	Unterschlatt	33,79	18,31	12	10,51
140 Un	Unterschlatt	31,62	18,13	12	10,13
223 Un	Unterschlatt	36,34	18,38	16	11,18

Tab. 3. Bezeichnung, Fundort, Gewicht, Kaliber, Zuganzahl und berechnete Dichte der drei nur in Unterschlatt gefundenen Kugeln mit Zugsuren.

Wird der Lauf schräg nach unten gehalten und bewegt, rollen die Kugeln wieder hinaus.⁴⁵ Statt sie im aufgewühlten Boden zu suchen (und anschliessend vom Hauptmann für dieses Verhalten bestraft zu werden), wurde im nächsten Ladetempo einfach eine neue Kugel eingeführt. Überhaupt gingen bei den hektischen Ladevorgängen ständig Kugeln verloren.⁴⁶

Ausser beim Fundort Hebsack/Wanne mit der kleinsten Gesamtanzahl an Kugeln wurden bei allen anderen Fundorten im Verhältnis zu deren Gesamtzahl etwa gleich viele Kugeln mit Krätzermarken (Taf. 1,5-7) gefunden, zwischen etwa 5 und 8,5 % (Abb. 11a, Tab. 2), interessanterweise jedoch nur bei Kugeln unter etwa 27,1 g. Dass Gewehre im Gefecht entladen wurden, ist eher unüblich. Lieber wurde erneut geladen als zeitraubend und den Fehler für alle offenbarend die Kugel herausgezogen.⁴⁷ Hingegen war das Entladen und dadurch Sichern der Waffen nach abgeschlossenem Wachdienst notwendig.⁴⁸ Der hier dokumentierte häufige Krätzereinsatz könnte also auf einen solchen Kontext hindeuten (Kap. 4.4). Ein bemerkenswertes Detail bestätigt diesbezüglich den Einsatz von Rollkugeln. Einige Krätzerspuren sind nur sehr flach ausgeprägt, viel zu wenig, um die Kugel tatsächlich aus dem Lauf zu ziehen (Taf. 1,6). Hier wurde nur der vor der Kugel liegende Filz-

oder Papierpfropf entfernt.⁴⁹ Die Kugel wurde dabei leicht beschädigt, konnte aber anschliessend wieder aus dem Lauf hinausgerollt werden.

Für einige der schweren Kugeln von etwa 32-36 g wurde erstmals das Phänomen des gehämmerten Guss Halses festgestellt (Abb. 11b, Taf. 1,1-3). Wie bei einem Fundobjekt (Taf. 1,3) gut ersichtlich, wurde dabei der stehende Guss Hals statt abgetrennt mit einem Hammer oder Ähnlichem nach unten an die Kugel gehämmert. Ballistisch gesehen ergibt sich, wie bei den «Slugs», durch die Erhöhung der Masse bei gleichbleibendem Durchmesser eine Erhöhung der Querschnittsbelastung⁵⁰ und somit eine Erhöhung der Wirksamkeit. Auf den ersten Blick könnte die Spitze der Verringerung des Luftwiderstands dienen. Eine Kugel (Taf. 1,1) beweist hingegen durch die Form des Einschlags, dass (zumindest) dieses Geschoss mit der Spitze nach unten geladen wurde. Ausserdem würde sich durch die fehlende Drallstabilisierung der Mittelachse auch diese Kugel nach Austritt aus dem Lauf - wie alle Kugeln aus Glattlawaffen - unsystematisch um sich selbst drehen. Somit wäre der Vorteil der gesteigerten Aerodynamik verloren. Allerdings kann gemutmasst werden, dass genau diese Drehungen zur Steigerung der Letalität beim Einschlag eingesetzt werden sollten.⁵¹

Für ein weiteres bisher ungeklärtes Phänomen, dasjenige der kleinen Löcher beim Guss Halsabschnitt (Taf. 2,15), wurden ebenfalls einige Belege gefunden: sechs beim Fundort Letzacker und zehn beim Fundort Unterschlatt. Grundsätzlich geht es dabei um die Frage, ob die Löcher den obersten Teil von ungewollten Blasen im Inneren darstellen oder ob sie bewusst hergestellt wurden. Dazu könnte beispielsweise bei der sich noch in der Gusszange befindenden Kugel der Guss Hals abgetrennt (einige Gusszangen verfügen über eine direkt angebrachte Schabklinge) und anschliessend mit einem spitzen Gegenstand ein Loch eingestochen worden sein. Darin könnte sich zum Beispiel

a Krätzerspuren

d Bissspuren

b gehämmerte Gushäule

e Gussfehler

c Abschusspuren

Abb. 11. Sortierte Einzelgewichte der Bleikugeln der Fundorte Holzgatter, Huben-Neuhof, Letzacker und Unterschlatt im Kanton Thurgau mit jeweils charakteristischen Oberflächenmarkern. Die Werte der Kugeln, welche als unvollständig taxiert wurden, aber trotzdem den entsprechenden Marker tragen, sind in Weiss dargestellt. Abkürzungen siehe Abb. 2. Diagramm H. Hübner.

Gift, Mist oder Schwarzpulver befunden haben, ebenfalls zur Steigerung der Letalität.⁵²

Eine nur halbfertig gewordene Kugel (Taf. 1,4) belegt zumindest für den Fundort Unterschlatt einen Guss von Munition direkt vor Ort. Auch im Letzacker ist der Bleiguss durch Abfälle belegt.

Wie oft beobachtet, wurden auch in den vorliegenden Fundkomplexen im Kanton Thurgau diverse Bissspuren von Tieren an einigen Kugeln entdeckt (Abb. 11d und Taf. 2,16 und 19a und b). Dabei sticht eine Kugel besonders hervor (Taf. 2,16), welche charakteristische Nagespuren eines Eichhörnchens zeigt. Eichhörnchen halten die Nuss in beiden Händen und schaben mit den Nagezähnen des Unterkiefers ein Loch in die Schale, bevor sie sie aufbeissen. Gelingt dies nicht, wird die Nuss gedreht und erneut eine Bahn geschabt, wie das Fundobjekt deutlich zeigt. Weiter wurden an zwei Objekten Nagespuren von Mäusen oder Ratten gefunden. Der Rest der fraglichen Kugeln zeigt unterschiedlich stark ausgeprägte und zum Teil mit Deformationen einhergehende Bisse von Schweinen (Taf. 1,19ab). Dies mag auf den ersten Blick erstaunen, doch wurden bis weit ins 20. Jahrhundert auch Hausschweine tagsüber in die Wälder getrieben, um dort Eicheln und Buchnüsse als kostenloses Futter zu fressen. Schweinezahnabdrücke ähneln denen von grossgewachsenen Menschen. Menschen haben aber zu wenig Beisskraft (ca. 390 N/cm²),⁵³ um Bleigeschosse durch Kauen derartig zu deformieren. Mittलगrosse Schweine hingegen haben bereits eine Beisskraft von etwa 620–980 N/cm² und somit deutlich mehr als beispielsweise ein Wolf (ca. 593 N/cm²) und immerhin etwa halb so viel wie ein ausgewachsener Sibirischer Tiger (ca. 1525 N/cm²).⁵⁴

Tab. 2 zeigt auf, dass die festgestellten Gussfehler prozentual etwa gleich über alle fünf Fundorte verteilt sind. Aus Abb. 11e ist ebenso ersichtlich, dass die Gussfehler auch über alle Kugelgrössen etwa prozentual gleich vorkommen. Es hatten also alle Truppen an den untersuchten Fundorten im Thurgau etwa gleich oft mit Gussfehlern zu kämpfen, oder diese wurden überall gleichermassen toleriert. Leider sind Vergleichsdaten von anderen Fundkomplexen bisher nicht verfügbar. Doch liegt der Schluss nahe, dass für industriell in Friedenszeiten gefertigte Kugeln eine wesentlich niedrigere Toleranzschwelle gelten würde.

Kugeln mit offensichtlichen Fehlern würden erneut eingeschmolzen. Die aufgefundenen Fehlkugeln belegen daher den verbreiteten⁵⁵ Feldguss von neuer Munition. Da dies in Gefechtsituationen kaum möglich ist, unterstützen die analysierten Kugeln die Ansprache der Fundorte als Lager oder geschützte Stellungen (Kap. 4.4).

4.4 Ortsansprache

Aufgrund der oben aufgeführten Ergebnisse ist bei keinem der fünf Fundorte von einem einstigen Schlachtfeld auszugehen. Vor allem der äusserst geringe Anteil an abgeschossenen Kugeln spricht gegen ein solches Ereignis. An Orten, wo tatsächlich Schlachten stattgefunden haben, findet sich ein deutlich höherer Prozentsatz an abgeschossenen Kugeln (Tab. 4).⁵⁶

Dass der Raubgräber, der die Kugeln ursprünglich geborgen hatte, selektiv alle Kugeln mit Einschlagmarkern entfernt hat, ist nicht anzunehmen. Denn einerseits wurden gleichwohl einige Stücke mit Einschlagmarker mitgenommen und andererseits würde gerade ein Einschlag mehr Geschichte erzählen und somit für einen Raubgräber ein spannenderes Fundstück darstellen als eine vollkommen runde, makellose Kugel.

Dass sich alle abgeschossenen Kugeln zu kleinen Stücken zerlegt haben und deswegen nicht gefunden wurden, ist ebenfalls sehr unwahrscheinlich. Denn Blei neigt beim Aufprall auf nicht allzu harte Ziele – wie menschliche Körper, Holz und Erde – nicht zum Zersplittern, sondern eher zur Deformation.⁵⁷ Somit müsste von jeder abgeschossenen Kugel ungefähr ein Relikt übrig bleiben, nicht jeweils Dutzende kleine, fein verteilte Splitter. Aus diesen Gründen sind die Fundorte eher als einstige befestigte Lager oder Wachposten anzusehen. Diese Vermutung äussern auch Nyffeler/Schäfer für die untersuchte Schanze südlich der Fundorte Letzacker und Hebsack/Wanne.⁵⁹ Der relativ verbreitete Einsatz des Krätzers (zur Entladung der Waffen nach der Wache) und der ebenso hohe Anteil an durch den Feldguss fehlerhaften Kugeln sprechen ebenfalls dafür. Allerdings zeigen die Funde auch, dass wohl an allen Orten kleine Scharmützel oder Rückzugsgefechte⁶⁰ stattfanden, was auch Gräber in der Nähe belegen.⁶¹ Die

Anzahl untersuchter Kugeln	abgeschossene Kugeln	abgeschossen (%)	Name der Schlacht	Jahr der Schlacht	Quelle
300	204	68	Battle of Cheriton (GB)	1644	Bonshall 2007, 38
42	14 ⁵⁸	33,3	Schlacht von Alerheim (D)	1645	Misterek 2012, 374–375
20	18	90	Battle for the Crater (USA)	1864	Mandzy et al. 2017, 52
458	24	5,2	Zweiter Koalitionskrieg (Mitteleuropa)	1799	JbAS 109, 2026

Tab. 4. Synopse der Anteile an abgeschossenen Kugeln auf mehreren Schlachtfeldern.

grosse Menge und Diversität an Kugeln beim Brückenkopf bei Unterschlatt deuten auf einen intensiveren Kampf um diese Stellung und damit auf ihre militärische Wichtigkeit. Offen bleiben muss hingegen die Frage, warum diese Orte nach Beendigung der Kampfhandlungen nicht geplündert wurden. Sogar das Plündern von Gefallenen war durchaus üblich.⁶² Je nach Notlage der Siegermacht wurden Kleidung und vor allem Lederschuhe entwendet.⁶³ Gerade Blei von Kugeln war begehrt, da es sich leicht wieder einschmelzen und zu Kugeln der eigenen Grösse umgiessen liess. Möglicherweise war der Boden im Oktober 1799 bereits schneebedeckt oder durch Regen und Gefechts-handlungen verschlammt, sodass die vielen Kugeln für die Plünderer unauffindbar waren.

5 Synthese

Wer schoss denn da? Gemäss den oben genannten Erkenntnissen wurde an den untersuchten Orten generell sehr wenig geschossen, nur etwa 5 % der gefundenen Kugeln weisen eindeutige Abschussmarker auf. Die Fundorte stellen auch keine «Schlachtfelder» dar, sondern sind eher als befestigte Lager oder Vorposten im Zuge des Zweiten Koalitionskrieges des Jahres 1799 anzusehen. Der Abgleich der gemessenen Kugelgewichte mit historischen Quellen und einer Vergleichsmessung vom Panixerpass zeigt auf, dass wohl fast 70 % der Fundstücke zur österreich-ungari-

schen Armee gehörten, etwa 10 % zur französischen und etwa 10 % zur russischen. Allerdings sind wahrscheinlich auch einzelne Kugeln anderer Zeitalter und Provenienz darunter, wofür unter anderem der Dichtevergleich Indizien liefert. Der historische Kontext eines Ortes und eventuelle Begleitfunde sind nach wie vor sehr wichtig für eine korrekte Ansprache der Kugeln, auch weil es bisher für die Schweiz keine vergleichbaren Arbeiten oder Datenbanken zu Kugelgewichten gibt.

Bei der Betrachtung der Oberflächenmarker konnten erstmals gehämmerte Gusshälse (ausschliesslich bei Kugeln der russischen Truppen) und einzelne Löcher in den Kugeln festgestellt werden, deren Bedeutung noch nicht restlos geklärt ist. Einige Bissspuren konnten ebenfalls dokumentiert werden, vor allem die Kugel mit der Nagespur eines Eichhörnchens ist aussergewöhnlich. Über alle Fundorte etwa gleich verteilt konnten Gussfehler und der eher häufige Einsatz des Krätzers beobachtet werden. Diese beiden Merkmale unterstützen die Ansprache der Fundorte als Lager oder Wachposten und nicht als Schlachtfeld. Generell ist festzuhalten, dass auf dem Gebiet der Bleikugeln viel mehr geforscht werden muss, um Vergleichsmaterial und eine solide Datenbasis zu schaffen.

*Hannes Hübner
Zschokkestrasse 16
8037 Zürich
hannes.huebner@mil-arch.ch*

Taf. 1. Verschiedene Oberflächenmarker auf Bleikugeln der Fundorte Letzacker, Unterschlatt und Holzgatter. 1-3 Guss Hals gehämmt; 4 unvollständiger Guss; 5-6 Krätzer; 7 Krätzer mit äusserer Spirale (z.T. «Räumseisen» genannt); 8 Polygonale Form des Schrapnells; 9-10 Einschläge; 11-12 Zugspuren (zwei verschiedene Typen). Durchmesser der Kugeln 15.9-18.1 mm. Fotos: H. Hübner

Taf. 2. Verschiedene Oberflächenmarker auf Bleikugeln der Fundorte Letzacker, Unterschlatt und Holzgatter. 13 «Gürtel» und Ladestockeindruck (Abschuss-Spuren); 14 «Slug»; 15 Blasenöffnung beim Gushals-Abschnitt; 16 Nagespuren eines Eichhörnchens; 17 verschobene Gushälften (Gussfehler); 18 Blasenreihe (Gussfehler); 19a typische Bissspur von Ober- und Unterkiefer auf je einer Hemisphäre; 19b gleiches Fundstück in der Aufsicht, Übergang von Molar 1 zu Prämolare 4 des Schweins. Durchmesser der Kugeln 15.9-18.1 mm. Fotos: H. Hübner

Anmerkungen

- 1 Die Bezeichnung aller Bleikugeln als «Musketenkugeln» ist insofern unvollständig und unrichtig, als neben Musketen auch diverse andere Waffen wie Hand-, Mönchs- oder Tarrasbüchsen, Handrohre, Hakenbüchsen, Arkebuser, Pistolen und Karabiner bis hin zu Falkonetten Bleikugeln als Munition verschossen; ausserdem wurden sie bis nach Ende des Ersten Weltkriegs als Schrapnelladungen bei der Artillerie genutzt.
- 2 An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich für die Bereitstellung der Funde durch das Amt für Archäologie des Kantons Thurgau bedanken, insbesondere bei Urs Leuzinger. Ebenfalls für die Unterstützung dieser Arbeiten danke ich Simone Schmid, Irene Ebnetter, Ramona Sommer, Daniela Wiesli und Dorothea Federer.
- 3 Z. B. Poggel 2016, 87.
- 4 Konkret auf den Fundort bezogen Bürgi 1997 oder allgemein für die Schweiz Fankhauser 2008.
- 5 Nyffeler/Schäfer 2018, 79–82. Herzlichen Dank an Michael Hartmann für den Hinweis auf diese Publikation.
- 6 Bürgi 1997, 94 oder Nyffeler/Schäfer 2018, 81.
- 7 Zur generellen, ausführlichen Beschreibung von Handhabung und Einsatz von Vorderladern Flatnes 2013, 28–38, zur detaillierten Beschreibung im militärischen Kontext z. B. Eckardt/Morawietz 1957, 14–17.
- 8 Poggel 2016, 88–90.
- 9 Zur detaillierten Auflistung der Bewaffnung der jeweiligen Truppen über die Zeit siehe z. B. Dolleczeck 1896, 65–79 oder Eckardt/Morawietz 1957, 43–69.
- 10 Z. B. Poggel 2016, 90 oder Bouchard 1980, 38.
- 11 Z. B. Foard 2009, 4–8 oder detailliert und kommentiert Sivilich 2016, Kap. 2–8.
- 12 Der Teil, der beim Giessen der Kugel nach oben absteht und normalerweise abgeschnitten wird, hiesse heute korrekterweise «Anguss». Dies ist auch die technische Übersetzung der englischen Bezeichnung «(casting) sprue». Funktionell wäre dieser Anguss sogar als «Speiser» zu bezeichnen. Auf Deutsch existieren mehrere z. T. seit alters genutzte Begriffe wie «Guss» oder in der Schweiz z. T. «Gussstutzen». Diese Arbeit folgt der Benennung von Dolleczeck 1896, 64 und Poggel 2016, 94 dieses abstehenden Teils als «Gusshals».
- 13 Ein Krätzer, auch Kugelzieher genannt, ist eine Art zugespitzte Schraube, welche vorne am Ladestock montiert werden kann und dazu dient, analog zu einem Korkenzieher eine bereits in den Lauf geladene Kugel wieder herauszuziehen. Dies beispielsweise, um eine feststeckende Kugel zu entfernen oder die Waffe wieder zu entladen (und so zu sichern), ohne Pulver und wertvolles Blei zu verschwenden.
- 14 Auch Deformationen können ein Indiz sein.
- 15 R Core Team (2021). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. <https://www.R-project.org/>.
- 16 An dieser Stelle herzlichen Dank an Walter Gähler, Suworow Museum in Schwanden GL, für die Bereitstellung der Funde und weiterführender Informationen.
- 17 Allsop/Foard 2007, v. a. fig. 16–17; Bircher 1899, 14, fig. 21.
- 18 Sivilich 2016, 79–85; Foard 2009, 9–10.
- 19 Z. B. in Bouchard 1980, 39 oder Schweizerischer Schützenverein 1971, 18.
- 20 Z. B. Dolleczeck 1896, 79; Flatnes 2013, 44; Schmidt 1875, 30–32.
- 21 Dolleczeck 1896, 67.
- 22 Zur Thematik Verstopfungen und Einsatz von Rollkugeln z. B. Eckardt/Morawietz 1957, 19–20.
- 23 Poggel 2016, 91–92.
- 24 Dolleczeck 1896, 69.
- 25 Ratsprotokoll Kanton Zug 1757, <https://lesesaal.zg.ch/verzeichnungseinheit/194562>.
- 26 Dubler 1975, 48–53.
- 27 Z. B. der Fund einer russischen Taschenikone (Bürgi 1997, 95) oder von Gräbern russischer Grenadiere (Drack 1978, 170–171).
- 28 Haythornthwaite 1987, 23.
- 29 Z. B. der Kauf von 60'000 qualitativ hochwertigen Musketen für verdiente Soldaten (Haythornthwaite 1987, 24).
- 30 Flatnes 2013, 40.
- 31 So findet sich z. B. auch ein Exemplar eines russischen Infanteriegewehrs mit Kaliber 19 mm (in welches die Kugel vom Kaliber 18 mm gut hineinpassen würde) im Blüchermuseum Kaub (D), <https://rlp.museum-digital.de/object/7146>.
- 32 Dolleczeck 1896, 75. Sappeure begleiteten die Truppen für die Konstruktionsarbeiten von Lagern, Wachposten oder Schanzen.
- 33 Das Nachschneiden der Züge wurde als «frischen» bezeichnet (Eckardt/Morawietz 1957, 78).
- 34 Konkret das russische Jägergewehr Mod. 1799 (<https://rlp.museum-digital.de/object/7224>, aufgerufen 23.10.2025) oder dessen Vorgänger.
- 35 Österreichisch-ungarisch 16,6 mm für die Comiss-Flinte nach Dolleczeck 1886, 67 und französisch 16,4 mm nach Schmidt 1875, 32 bzw. 16,5 mm laut Schweizerischem Schützenverein 1971, 19.
- 36 Sivilich 2016, 26.
- 37 Sivilich 2016, 26, 117.
- 38 Sivilich 2016, 118, Abb. 8.1.
- 39 Messung einer Kugel der Schlacht um Zürich 1798/99 mittels XFR, 2024, Privatsammlung.
- 40 Sivilich 2016, 25–26, Tab. 2.1.
- 41 Schweizerischer Schützenverein 1971, 20.
- 42 Schweizerischer Schützenverein 1971, 45–52.
- 43 Stahel 1868, 67, 94.
- 44 Z. B. für den Dreissigjährigen Krieg P. Engerisser, <https://www.engerisser.de/Bewaffnung/Kaliber.html> (aufgerufen 22.10.2025).
- 45 Poggel 2016, 91.
- 46 Eckardt/Morawietz 1957, 31–37.
- 47 Eckardt/Morawietz 1957, 36.
- 48 Sivilich 2016, 36–37.
- 49 Schilderung von Jim Stinson in Sivilich 2016, 38.
- 50 Kneubühl 1994, 62.
- 51 Sivilich 2016, 43.
- 52 Diskussion bei Sivilich 2016, 88–89.
- 53 Wroe/McHenry/Thomason 2005, Tab. 1.
- 54 Herrel/Locatelli/Ortiz 2024, Abb. 4.
- 55 Poggel 2016, 96.
- 56 Selbst wenn alle 14 als «unrund» klassifizierten Kugeln ihre Deformation als Resultat eines Aufpralls auf Weichziele erhalten hätten und somit abgeschossen worden wären, käme der Wert nur auf 8,2 % zu liegen.
- 57 Bircher 1899, 15.
- 58 Sechs Kugeln werden als «sicher verschossen» taxiert und weitere acht als «wahrscheinlich» verschossen, aufgrund von Ladestockspuren; Ladestockspuren qualifizieren Kugeln in der vorliegenden Arbeit ebenfalls als «verschossen».
- 59 Nyffeler/Schäfer 2018, 81.
- 60 Wegen der Niederlage bei der Zweiten Schlacht um Zürich war die Koalitionsarmee (hier Österreich-Ungarn und Russland) auf dem Rückzug Richtung Nordosten (Bürgi 1997, 95).
- 61 Drack 1978, 170–171.
- 62 Misterek 2012, 374.
- 63 Backmann/Fankhauser 2015, 59.

Bibliografie

- Allsop, D./Foard, G. (2007) Case Shot. *Journal of Conflict Archaeology* 3, 111-146.
- Backmann, Y./Fankhauser, A. (2015) Gräber in Welschenrohr aus der Zeit des Franzoseneinfalls. *ADSO* 20, 54-65.
- Bircher, H. (1899) Die Wirkung der Artilleriegeschosse. Aarau.
- Bonsball, J. (2007) The Study of small Finds at the 1644 Battle of Cheritin. *Journal of Conflict Archaeology* 3, 1, 29-52.
- Bouchard, R. (1980) Les fusils de Tulle en Nouvelle-France 1691-1741. Amherst.
- Bürgi, J. (1997) 1799 - Fremde Truppen im Thurgau. *Archäologie der Schweiz* 20, 2, 94-96.
- Dolleczek, A. (1896) Monographie der k. u. k. österr.-ung. blanken und Handfeuer-Waffen. Wien.
- Drack, W. (1978) Wildensbuch/Hebsack. Fund von Skeletten zweier russischer Grenadiere von 1799. *Zürcher Denkmalpflege* 7. Bericht 1970-1974, Teil 2, 170-171. Zürich.
- Dubler, A.-M. (1975) Masse und Gewichte im Staat Luzern und in der alten Eidgenossenschaft. Luzern.
- Eckardt, W./Morawietz, O. (1957) Die Handwaffen des brandenburgisch-preussisch-deutschen Heeres 1640-1945. Hamburg.
- Fankhauser, A. (2008) «Koalitionskriege». In: *Historisches Lexikon der Schweiz (HLS)*, Version vom 02.12.2008. Online: <https://hls-dhss.ch/de/articles/008914/2008-12-02/> (aufgerufen 22.10.2025).
- Flatnes, O. (2013) From Musket to Metallic Cartridge - A practical History of Black Powder Firearms. Ramsbury.
- Foard, G. (2009) Guidance on Recording Lead Bullets from Early Modern Battlefields. In: G. Foard/R. Janaway/A. Wilson (Hrsg.) *The scientific study and conservation of battlefield artefact assemblages*. Report on the Conservation of Battlefield Artefacts Workshop at University of Bradford. Anhang 3. Bradford.
- Stabel (1868) (Red.) *Handbuch für schweizerische Artillerie-Offiziere* 2. Aarau.
- Haythornthwaite, Ph. (1987) *The Russian Army of the Napoleonic Wars* (1). Infantry 1799-1814. Oxford.
- Herrel, A./Locatelli, Y./Ortiz, K. et al. (2024) Cranial muscle architecture in wild boar: Does captivity drive ontogenetic trajectories? *Journal of Morphology* 285. <https://doi.org/10.1002/jmor.21676>.
- Kneubühl, B. P. (1994) *Geschosse*. Bd. 1: Ballistik, Treffsicherheit, Wirkungsweise. Dietikon-Zürich/Stuttgart.
- Mandzy, A./Sivilich, D./Sivilich, M. (2017) «The saddest affair I have witnessed in the War»: A Battlefield Study of the Battle of the Crater, 30 July 1864. Faculty Research at Morehead State University 944. Morehead.
- Mistereck, K. (2012) Ein Massengrab aus der Schlacht von Alerheim am 3. August 1645. *Bericht der Bayerischen Bodendenkmalpflege* 53, 361-391.
- Nyffeler, J./Schäfer A. (Hrsg., 2018) *Kulturlandschaft in neuem Licht*. Eine Einführung zu LiDAR in der Archäologie. University of Bamberg. <https://doi.org/10.20378/irbo-51051>.
- Poggel, Th. (2016) Verschossene Bleikugeln. Historische Facetten einer archäologischen Fundgattung. *Concilium medii aevi* 19, 87-100. <https://doi.org/10.11588/cma.2016.0.75810>.
- Schmidt, R. (1875) *Die Handfeuerwaffen*. Nachdruck 1968. Graz.
- Schweizerischer Schützenverein* (Hrsg., 1971) *Hand- und Faustfeuerwaffen*. Schweizerische Ordnonanz 1817-1967. Frauenfeld.
- Sivilich, D. M. (2016) *Musket Ball and Small Shot Identification*. A Guide. Oklahoma.
- Wroe, St./McHenry, C./Thomason, J. (2005) Bite club: comparative bite force in big biting mammals and the prediction of predatory behaviour in fossil taxa. *Proceedings of the Royal Society B* 272, 1563, 619-625. <https://doi.org/10.1098/rspb.2004.2986>.